

**UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO
XAVIER DE CHUQUISACA**

VICERRECTORADO

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN

**INCORPORACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL “MOODLE” Y EL
SOFTWARE “GEOGEBRA”, PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
ESPECIALIDAD MATEMÁTICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
FORMACIÓN DE MAESTROS “FRANZ TAMAYO” DE LA PROVINCIA DE
VILLA SERRANO, GESTIÓN 2020.**

Trabajo en opción a: Maestría en Educación Superior

Maestrante: Lic. Lisbet Cartagena Ascarraga

Tutor: Dr. Howard Zacarías Mora Plaza

SUCRE-BOLIVIA

2025

CESIÓN DE DERECHOS

Al presentar este trabajo como requisito previo al a obtención de Título de Magister en Educación Superior de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, autorizo al Centro de Estudios de Posgrado e Investigación a o a la Biblioteca de la Universidad, para que se haga de este trabajo un documento disponible para su lectura según normas de la Universidad.

También cedo a la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, los derechos de publicación de este trabajo o parte de él, manteniendo mis derechos a autor hasta un periodo de 30 meses posterior a su aprobación.

Sucre, abril de 2025

AGRADECIMIENTOS

En primer término, agradecer a Dios por su apoyo incondicional, a mi tutor Howard Mora y docentes por sus enseñanzas y dedicación en mi formación, sin ellos no hubiese podido salir adelante. A mi familia por quitarles valiosos momentos de la vida.

RESUMEN

La presente investigación aborda la incorporación de la plataforma virtual Moodle y el software GeoGebra como herramientas para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en la especialidad de Matemática de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo” de Villa Serrano, durante la gestión 2020. El contexto de pandemia por COVID-19 impulsó la necesidad urgente de transitar hacia modalidades virtuales que favorezcan una formación de calidad, superando prácticas tradicionales centradas en la transmisión mecánica del conocimiento.

El objetivo fue diseñar un plan estratégico que potencie los procesos de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual mediante el uso de Moodle y GeoGebra, orientado a estudiantes del segundo año de formación inicial.

Para alcanzar este propósito, se empleó una metodología de enfoque mixto, con diseño descriptivo, transversal y observacional, utilizando técnicas como encuestas y entrevistas dirigidas a docentes y maestros en formación, además de la revisión documental.

Entre los principales resultados, se identificó un limitado uso de las TIC's antes de la pandemia, carencia de estrategias didácticas basadas en medios tecnológicos y un bajo conocimiento de recursos educativos interactivos por parte de los docentes. La implementación de Moodle y GeoGebra mostró un impacto positivo, mejorando la motivación, la participación activa de los estudiantes y la comprensión de contenidos matemáticos de manera dinámica y significativa.

Las conclusiones destacan que la incorporación adecuada de las TIC's mediante estrategias didácticas bien diseñadas transforma positivamente el proceso educativo, favorece el pensamiento crítico y fortalece competencias matemáticas esenciales en los futuros maestros. Se recomienda la implementación sistemática de entornos virtuales y software educativo en la formación inicial docente para enfrentar los retos de la educación actual.

Palabras clave: Moodle, GeoGebra, TIC's, Educación virtual, Estrategias didácticas, Formación docente, Matemática.

ABSTRACT

This research addresses the incorporation of the Moodle virtual platform and GeoGebra software as tools to strengthen teaching and learning processes in the Mathematics specialization at the “Franz Tamayo” Teacher Training School (ESFM) in Villa Serrano, during the 2020 academic year. The COVID-19 pandemic created an urgent need to shift toward virtual modalities that promote quality education, moving beyond traditional practices focused on mechanical knowledge transmission.

The objective was to design a strategic plan to enhance virtual teaching and learning processes through the use of Moodle and GeoGebra, aimed at second-year initial training students.

To achieve this goal, a mixed-methods approach was used, with a descriptive, cross-sectional, and observational design, employing techniques such as surveys and interviews with teachers and student-teachers, as well as document analysis.

Among the main findings were a limited use of ICTs prior to the pandemic, a lack of didactic strategies based on technological media, and low awareness of interactive educational resources among teachers. The implementation of Moodle and GeoGebra had a positive impact, improving motivation, active student participation, and dynamic and meaningful understanding of mathematical content.

The conclusions highlight that the appropriate integration of ICTs through well-designed teaching strategies positively transforms the educational process, fosters critical thinking, and strengthens essential mathematical competencies in future teachers. It is recommended to systematically implement virtual environments and educational software in initial teacher training to meet the challenges of modern education.

Keywords: Moodle, GeoGebra, ICTs, Virtual Education, Teaching Strategies, Teacher Training, Mathematics.

ÍNDICE GENERAL

CESIÓN DE DERECHOS	I
AGRADECIMIENTOS.....	II
RESUMEN	III
CAPITULO 1	1
INTRODUCCION.....	1
1.1. Antecedentes.....	3
1. 3. Formulación del Problema de investigación	9
1.4. Justificación.....	9
1. 5. Objeto de Estudio	11
1.6. Campo de Acción	11
1.7. Idea Científica a Defender.....	11
1.8. Objetivos de la Investigación.	12
1.8.1. Objetivo General	12
1.8.2. Objetivos Específicos	12
1. 9. Diseño Metodológico	12
1.9.2. Métodos teóricos	13
1.9.3. Método Inductivo	13
1.9.4. Método Deductivo.....	13
1.9.5. Método Bibliográfico	14
1.9.6. Técnicas de investigación.....	14
1.8. Población y Muestra.....	17
CAPÍTULO II.....	19
2. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL	19
2.1. La enseñanza.	20
2.2. El aprendizaje.....	20
2.3. El proceso de enseñanza–aprendizaje	22
2.7. Modelo didáctico.....	30
2.7.1 Modelo didáctico tradicional	31
2.7.2 Modelo didáctico tecnológico	31
2.7.3 Modelo didáctico espontaneísta activista	32
2.7.4 Modelos didácticos alternativos: modelo didáctico de investigación	33
2.8. Elaboración de estrategias didácticas	35
2.8.1 Estrategias Tradicionales de Enseñanza en Matemáticas.....	35
2.8.2 Enfoques Innovadores y Constructivistas.....	36
2.8.3 Integración de "Moodle" como Plataforma Virtual.....	36
2.8.4 Utilización de "Geogebra" como Herramienta Dinámica	36
2.8.5 Diseño de Estrategias Integradas.....	36
2.8.6 Evaluación Continua y Retroalimentación.....	37

2.9. Tecnología educativa.....	37
2.10. Tecnología de la información y comunicación TIC	38
2.10.1 Las TIC y su inserción en el sistema educativo.....	39
2.10.2 Funciones de las TICs en educación.....	41
2.10.3 Las TIC y su incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje	43
2.10.4 Aplicabilidad de las TICs en el entorno Virtual, Presencial y Semipresencial ...	44
2.11. Plataformas Educativas	46
2.11.1 Evolución de las Plataformas Educativas.....	46
2.11.2 Funcionalidades Clave de las Plataformas Educativas.....	47
2.11.3 Tipos de Plataformas Educativas.....	47
2.12. Softwares Educativos Utilizados en Matemáticas y el Geogebra	48
2.12.1 Evolución de los Softwares Educativos en Matemáticas	48
2.12.2 "Geogebra" como Herramienta Integral	49
2.12.3 Herramientas Tradicionales vs. Softwares Educativos.....	49
2.12.4 Ventajas y Desafíos de la Integración de "Geogebra"	49
2.12.5 Experiencias Exitosas en la Implementación de "Geogebra"	49
2.12.6 Tendencias Futuras en el Desarrollo de Softwares Educativos	49
2.13. Marco contextual	50
2.13.1. Historia	50
2.13.2. Social	50
2.13.3. Oferta Académica.....	50
CAPÍTULO III	53
DIAGNÓSTICO.....	53
3.1. Resultado de las encuestas.....	53
3.2. Resultados de la encuesta a estudiantes.....	53
3.3. Resultados Cualitativos de las entrevistas	78
3.3.1. Resumen Consolidado de las respuestas	78
3.4. Análisis interpretativo de las Entrevistas	80
CAPÍTULO IV	82
PROPUESTA	82
4.1. Introducción.....	82
4.2. Fundamentos de la estrategia didáctica	84
4.2.1. Fundamentos epistemológicos.....	85
4.2.2. Fundamentación psicopedagógica.....	86
4.2.3. Fundamentación sociológica	87
4.2.4. Perfil del docente formado en el manejo de las TIC	88
4.2.5. Perfil del estudiante formado en el manejo de las TIC.....	89
4.3. Objetivos del proyecto.....	91
4.3.1 Objetivo General.....	91
4.3.2 Objetivos Específicos	91

4.4. Metas del Proyecto	92
4.5. Población Objetivo	93
4.6. Duración del Proyecto	93
4.7. Estrategia de Ejecución y Planes de Acción del Proyecto	94
4.8. Matriz del Marco Lógico.....	100
4.9. Presupuesto.....	102
4.10. Seguimiento y Evaluación.....	102
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	108
Conclusiones.....	108
Recomendaciones	108
BIBLIOGRAFIA	111
ANEXOS	114

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1 Población estudiantes en formación inicial de la carrera de Matemática..	17
Cuadro N° 2 Datos para la determinación de la muestra ¡Error! Marcador no definido.	
Cuadro N° 3 Población docentes de la carrera de Matemática	17
Cuadro N° 4 Datos para la determinación de la muestra de docentes. ¡Error! Marcador no definido.	
Diagrama 1: Fundamentos Teóricos y Enfoques de Estrategias Didácticas con TICs....	19
Diagrama N° 2 Relación didáctica entre alumno, docente y saber	23
Esquema Nro. 1: Tipos de Estrategias en el Proceso EducativoEsquema	26
Cuadro N° 5. Tipos de Plataformas Educativas.....	47
Cuadro Nro. 6: Análisis de Hallazgos sobre TICs en Educación.....	78
Diagrama N° 3 Modelo de estrategia didáctica basado en las TIC's	90
Cuadro N 7. Fases del Proyecto:	93
Cuadro N 8. Fases del proyecto: Distribución Temporal	94
Cuadro N° 9. Plan Estratégico: Fortalecimiento de la Educación Matemática a través de Herramientas Interactivas	100
Cuadro N°10: Gastos realizados en la capacitación.	102
Cuadro N° 11 Capacitación de los estudiantes sobre las TIC's	105
Cuadro N° 12 Capacitación de los estudiantes sobre aspectos técnicos	106
Cuadro N° 13 Capacitación de los docentes sobre la importancia de las TIC's	107

CAPITULO 1

INTRODUCCION

La era digital ha transformado radicalmente la educación, haciendo que la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sea esencial para formar profesionales competentes. En este contexto, la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo” de Villa Serrano, en su Especialidad de Matemática, busca modernizar sus prácticas educativas. Históricamente, la enseñanza de la matemática en la institución ha sido tradicional y con un uso limitado de TIC, lo que ha generado procesos poco motivadores y con escasa interacción.

La pandemia de COVID-19 en 2020 magnificó esta problemática, exponiendo la urgencia de adoptar modalidades virtuales y herramientas digitales. La falta de preparación y recursos adecuados se convirtió en una barrera significativa, evidenciando una brecha digital y pedagógica.

La presente tesis se justifica por su triple impacto: práctico, al diagnosticar el uso de TIC y proponer una intervención; social, al responder a la demanda de una educación flexible e innovadora; y teórico, al contribuir al conocimiento sobre la integración de TIC (Moodle y GeoGebra) en la didáctica de la matemática para fomentar el pensamiento crítico y la participación activa del estudiante.

El problema central de esta investigación es: ¿Cómo fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la modalidad virtual, mediante el uso del Moodle y GeoGebra, en segundo año de formación inicial de la especialidad de Matemática en la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo”, gestión 2020?

Para abordar esta cuestión, la tesis se plantea los siguientes objetivos:

Objetivo General: Diseñar un plan estratégico que fortalezca los procesos de enseñanza aprendizaje en la modalidad virtual, mediante el uso del Moodle y GeoGebra, en segundo año de formación inicial de la especialidad de Matemática en la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo”, gestión 2020.

La investigación se desarrolló con un enfoque mixto que integró métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión más completa del fenómeno, para ello, se emplearon

encuestas a estudiantes y docentes, entrevistas a autoridades y una revisión documental rigurosa. Esta combinación metodológica permitió analizar la información desde distintas perspectivas, además, la triangulación de datos fortaleció la validez de los resultados obtenidos.

El alcance del estudio se circunscribe a los estudiantes del segundo año de formación inicial de la Especialidad de Matemática de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo”, durante la gestión 2020. El foco de análisis se centró en la integración pedagógica de la plataforma virtual Moodle y el software GeoGebra como recursos tecnológicos aplicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si bien los resultados obtenidos pueden ofrecer aportaciones significativas para otros contextos formativos o especialidades, las conclusiones derivan exclusivamente del marco delimitado en esta investigación. Entre las limitaciones del estudio, se identifican la especificidad del contexto geográfico y temporal, así como el énfasis en dos herramientas tecnológicas particulares, lo cual restringe la generalización de los resultados a otras realidades educativas con dinámicas distintas o tecnologías diferentes.

La estructura de esta tesis se organiza en cuatro capítulos. El Capítulo I presenta la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. El Capítulo II desarrolla el marco teórico y contextual, abordando los fundamentos de la enseñanza, el aprendizaje, la didáctica, las estrategias didácticas, los recursos educativos, los modelos didácticos y la tecnología educativa, con un énfasis en las TIC, Moodle y GeoGebra. El Capítulo III detalla el diagnóstico, presentando el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas. Finalmente, el Capítulo IV expone la propuesta del modelo de estrategia didáctica basado en la plataforma virtual Moodle y el software GeoGebra, incluyendo sus fundamentos, objetivos, metas, población objetivo, duración, estrategia de ejecución, un ejemplo de aplicación, la matriz de marco lógico y el presupuesto. Este esquema busca guiar al lector a través de un recorrido lógico desde la conceptualización del problema hasta la propuesta de una solución viable y fundamentada.

1.1. Antecedentes

La Especialidad de Matemática de la Escuela de Formación de Maestros “Franz Tamayo”, tiene como objetivo formar profesionales a nivel licenciatura, con conocimiento en las diferentes especialidades de formación profesional, acorde a las necesidades de la sociedad, los avances de la nueva tecnología educativa y los nuevos paradigmas de la sociedad, que deben enmarcarse en la calidad y excelencia de la Educación Superior.

Las Estrategias Didácticas en la Escuela Superior van cobrando validez, por mejorar y ajustarse a los cambios en la educación. Por el mismo, se recogió información de diferentes entrevistas a docentes y maestros en formación inicial, donde manifestaron que los procesos de enseñanza aprendizaje son clases rutinarios que muchas veces se vuelven cansadores centrados en la resolución de ejercicios matemáticos, así mismo, mencionan que el uso de las TIC's es escasa que se simplifica al uso de medios audiovisuales durante los procesos de enseñanza aprendizaje, puesto que no existe este tipo de interacción entre estudiantes y docentes. Por tanto, en la actualidad, se considera que el modelo educativo que se usa en Educación Superior es todavía un modelo tradicional, que se centra en la reproducción de conocimientos llamada "concepción bancaria" a la pedagogía utilizada actualmente en forma oficial, ya que los conocimientos son depositados sobre los educandos que los reciben pasivamente, de ahí el término "concepción bancaria". Las relaciones que se forman en este tipo de educación son de naturaleza narrativa, están compuestas por un sujeto activo (el que narra) y uno pasivo (el educando). Los educadores son considerados "sabios" y los educandos ignorantes. Freire, Paulo (1968).

Es cierto que los cambios inminentes en la tecnología, el uso de nuevas herramientas educativas, determinan un gran impacto en la sociedad, también se conoce las cifras estadísticas que el 95% de los jóvenes usa Internet para encontrar vídeos informativos o que más del 60% de los niños entre 10 a 25 años tiene móvil, únicamente el 10% de los centros cuenta con dispositivos digitales en las aulas, de acuerdo a Unirrevista (2019). Ante estas cifras los maestros de educación superior deben incorporar e integrar las TICs en nuestras actividades formativas, metodológicamente y conceptualmente. Por tanto, el futuro maestro se enfrenta ante diferentes obstáculos y desafíos como son las propias actitudes que se tiene frente a las TIC's y los hábitos de contención ante estas tecnologías.

Las TIC's se aplican en la educación Superior de Formación de Maestros para elaborar materiales didácticos, exponer y compartir sus contenidos; propiciar la comunicación entre los estudiantes, los profesores y el mundo exterior; elaborar y presentar conferencias; realizar investigaciones académicas; brindar apoyo administrativo y matricular a los educandos. En general, las instituciones de enseñanza superior de los países en desarrollo están sacando el máximo provecho de los ordenadores y programas informáticos de que disponen, aunque todavía confrontan dificultades debidas a la deficiente infraestructura de telefonía y telecomunicaciones, la escasez de recursos para capacitar a los docentes y la falta de personal competente en el manejo de las tecnologías de la información para ayudarles en la creación, el mantenimiento y el apoyo de los sistemas de TIC's. (UNESCO, 2013).

Otra investigación se llevó adelante en Argentina denominada Tecnologías de información y comunicación, universidad y territorio, realizada por Guido (2010) que tuvo como objetivo formar un campus virtual soportado por TICs en las universidades nacionales argentinas, que fueron las unidades de análisis. Estas universidades fueron las primeras en desarrollar plataformas tecnológicas para sus campus virtuales, con el apoyo del gobierno, empresas privadas y organizaciones privadas sin fines de lucro, son impulsores del desarrollo de la ciencia y tecnología en el país. La investigación optada se convirtió en un estudio de casos como una estrategia de investigación empírica orientada a captar aspectos subjetivos y objetivos sociales. El diseño que tuvo fue flexible, lo que favoreció en el transcurso de la misma, también se interactuó con los actores en su propio ambiente, analizándose la estructura organizativa, administrativa específica. Dando como resultado el desarrollo que brinda la tecnología a la región, representando una dinámica muy distinta, generando un pensamiento propio adecuado a las condiciones socio técnicas. (Guido, 2010).

El aislamiento social en la gestión 2020 debido a la pandemia de COVID-19 ha generado diferentes cambios no solo en la rutina diaria, la movilidad o las interacciones sociales, sino en nuestra relación con la tecnología y diversas herramientas digitales que han sido necesarias para continuar actividades vinculadas con la educación, y en las formas de vida de las familias.

Ante esta emergencia sanitaria, docentes, estudiantes, profesores de la educación presencial han tenido que emplear herramientas digitales para continuar impartiendo clases virtuales, lo que ha generado desafíos en el uso adecuado y crítico de la tecnología, discernir qué información en

internet es verídica y cuál no, además el uso de entornos virtuales y software educativo que coadyuvaron en la formación de los estudiantes de la ESFM “Franz Tamayo”.

Por otra parte de acuerdo al recojo de información de los maestros en formación inicial se afirma la escasa utilización de las Tecnologías de Información en los procesos de enseñanza aprendizaje antes de la pandemia del COVID-19, siendo uno de los factores, el poco conocimiento de estrategias didácticas interactivas por parte de los docentes y estudiantes en las clases presenciales, por el cual, consideran que es urgente desarrollar actividades metodológicas vinculadas a los medios tecnológicos que despiertan el interés de aprender, ya que los estudiantes tienen amplia interacción con el mundo de las tecnologías de información. (Revista Scientific, 2020)

En esta perspectiva, la importancia del uso de las TICs en la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo”, debe orientarse hacia una enseñanza y aprendizaje centrados en el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. Para ello, es necesario definir nuevos roles de los actores del proceso educativo, seleccionando métodos y medios adecuados que permitan motivar, crear, procesar, desarrollar y difundir la información, donde los estudiantes puedan interactuar entre grupos de trabajo fortaleciendo el pensamiento constructivo lógico matemático y el desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes. (Revista Scientific, 2020)

Por consiguiente, Pierce, Stacey, Barkatsas (2007), afirman que “la tecnología ofrece nuevos enfoques para la enseñanza y por lo tanto para el aprendizaje dentro y fuera del aula. La investigación y la literatura profesional sugieren que los nuevos mediadores didácticos pueden mejorar el aprendizaje a través de canales cognitivos, metacognitivos y afectivos, nuevos y diferentes a los ya tradicionales”.

Debido a la importancia de las estrategias didácticas en la Educación Superior, el presente trabajo de investigación propone profundizar las dificultades existentes en la concepción y aplicación de los mismos, bajo ese entendido se realizará una propuesta de acciones que deben ejecutarse para mejorar la aplicación del proceso didáctico en la Carrera de Matemática de la Escuela Superior Formación de Maestros “Franz Tamayo”.

Por otra parte, docentes y estudiantes de formación inicial pueden aprovechar las ventajas de las TICs para apoyar procesos de enseñanza aprendizaje de la Matemática, orientando y motivando al uso de herramientas que poseen, los recursos educativos, virtuales y tecnológicos que aparecen cada día y que avanzan a pasos agigantados, sin que nadie lo pueda detener, que estimulan a sacar el mayor provecho para suplir necesidades educativas y cotidianas y aun cuando se conoce que los programas en mención no requieren de conexión a internet, que el papel de los docentes es adecuarlos a las necesidades, teniendo presente los criterios orientadores de su diseño y realización... Díaz (1998) las define como: “procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente”.

Desde una perspectiva objetiva, resulta imposible ignorar el papel fundamental que desempeñan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la sociedad actual, así como su significativa influencia en la educación de los jóvenes. Por ello, se considera esencial la incorporación de las TIC en el proceso educativo dentro de las aulas, otorgando mayor relevancia a la capacitación docente en el uso adecuado de la tecnología. No obstante, se plantea la necesidad de adoptar un enfoque integral que no se limite únicamente a evaluar la formación y el uso de herramientas tecnológicas, sino que también contemple una mirada crítica y reflexiva que promueva el desarrollo de la creatividad en los educadores.

El mundo día a día se beneficia de la tecnología que trae una serie de ventajas, sobre todo en el ámbito educativo donde ha revolucionado la forma de enseñar, así como de aprender, hoy más que nunca necesitamos de ella para acceder a la educación en tiempos de pandemia, donde los estudiantes se ven impedidos para acudir a los establecimientos educativos debido a la cuarentena. En tal sentido, los procesos educativos en la especialidad de la ESFM “Franz Tamayo” durante este lapso fueron desarrollados mediante el uso de la plataforma Moodle y Software educativo como es el (Geogebra), porque la situación de la emergencia sanitaria hizo que tanto estudiantes como docentes busquen formas de superar las brechas digitales para así poder acceder a una educación de calidad y calidez. (Revista Scientific, 2020)

De las anteriores circunstancias nace el hecho de vincular las TIC en el desarrollo de la asignatura a través de los programas Geogebra y un aula virtual (Moodle) con los cuales pretendemos generar interés y motivación en los estudiantes involucrándolos de tal manera que

mejoren sus niveles de adquisición del conocimiento matemático, permitiendo que las unidades de formación sea comprendido utilizando los diversos recursos que brindan estas herramientas sumadas a la creatividad y la innovación del diseño de sus contenidos; siendo el GeoGebra una herramienta libre en la cual se puede modelar cálculos algebraicos y geométricos, permitiendo que los estudiantes en formación inicial piensen matemáticamente y aumenten su nivel de comprensión y sean capaces de resolver problemas de la vida cotidiana.

Por tanto, la propuesta de la incorporación de las TICs permitirá la generación y acceso al conocimiento, mediante el uso de un conjunto de herramientas tanto de entornos virtuales como de software matemáticos que generaran un escenario educativo participativo, con un sentido de transformar nuevas formas de enseñar la matemática.

1.2. Situación Problemática

La utilización de estrategias didácticas en educación superior, tiene un uso limitado como instrumentos de enseñanza–aprendizaje, tanto para docentes y estudiantes, considerando que las estrategias didácticas para mejorar el proceso educativo favoreciendo la reflexión, comprensión, el pensamiento lógico matemático que permite la construcción de conocimientos englobados a la realidad actual del COVID- 19.

En el caso de la Especialidad de Matemática de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo”, después de un análisis del recojo de información, como resultado de entrevistas a docentes y estudiantes en formación inicial, se identificó dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje por la falta de aplicación de las estrategias didácticas en las diferentes Unidades de Formación, ya que no existen muchos recursos didácticos destinados al aprendizaje, porque los procesos de enseñanza aprendizaje se enfocan en un proceso de mecanización de conocimientos, mediante clases magistrales, resolución de ejercicios, la falta de uso de estrategias didácticas, medios audiovisuales, herramientas TIC’s que faciliten los procesos educativos.

También vale decir que estos vacíos se fueron notando más aun durante el tiempo de la emergencia sanitaria del COVID-19, porque tanto docentes y estudiantes no estuvieron preparados para enfrentar una educación virtual que pueda superar las dificultades que se

presentó para poder desarrollar las clases mediante la implementación de estrategias que aglutinen las TICs.

Por tanto, la enseñanza de la matemática en muchos de espacios educativos está siendo reducida a una experiencia donde se aprende a usar “procedimientos”, reglas y pasos y la reproducción de certezas que el docente plantea, donde se da por entendido el hecho de que los maestros en formación encuentren sentido a lo que se aprende, por el cual, es una necesidad cambiar las prácticas educativas mediante el uso de estrategias didácticas como ser, los nuevos medios tecnológicos, si bien los maestros y docentes usan este tipo de tecnología, está limitada a la búsqueda de información, no así para la interacción en el proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, clases motivadoras mediante la incorporación de programas software, entornos virtuales, y otros que despierten el interés de los estudiantes en formación inicial.

Esta situación se agudiza debido a que los docentes no se abren a estos espacios, sino que siempre solo se enmarco al trabajo presencial dejando de lado los avances tecnológicos. Porque “Las TIC’s son una necesidad en el contexto de sociedad, donde los rápidos cambios, el aumento del conocimiento y las demandas de una educación de alto nivel constantemente actualizada se convierten en una exigencia permanente” (Salinas, 2004).

En el diseño curricular actual de la Especialidad de Matemática de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo”, no se identifican actividades que promuevan el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de los estudiantes en formación inicial. En muchos casos, su aplicación se ha limitado únicamente a la entrega de trabajos a través de redes sociales, como WhatsApp, Telegram, entre otras. Esta situación se debe, en parte, al desconocimiento por parte de algunos docentes sobre las ventajas que ofrecen las TIC, los entornos virtuales y herramientas como el software educativo GeoGebra. Por esta razón, se considera necesaria la incorporación de estrategias que fomenten la interacción y mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje de los futuros docentes.

En este contexto, el desafío de la educación virtual en la actualidad exige el uso de diversos recursos didácticos que permitan a los estudiantes no solo comprender los conceptos matemáticos, sino también desarrollar habilidades para realizar cálculos algebraicos y geométricos aplicados a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Gómez (2008) plantea que: esta situación de uso y conocimiento de las TIC’s influye directamente en el desarrollo de

los maestros y su implementación puede desarrollar actividades colaborativas dentro del campo educativo siendo un factor de gran ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, ya que puede proponer estrategias que propicien la construcción más que solo la trasmisión de los conocimientos.

En esa perspectiva, es una necesidad de seguir impulsando cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje, priorizando la formación de los estudiantes como sujetos, lo que involucra brindar las herramientas de las TIC's, fomentando el buen uso de los programas software, plataformas virtuales de comunicación accesible con el docente mediante foros debates necesarias para la construcción de conocimientos y solución de problemas matemáticos con un sentido de utilidad en la vida cotidiana, tomando en cuenta que hoy en día con el COVID-19 la educación toma nuevos rumbos que necesita tanto el docente y el estudiante integrar procesos curriculares mediante el uso de entornos virtuales y software educativo como el GeoGebra.

1. 3. Formulación del Problema de investigación

¿Cómo fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la modalidad virtual, mediante el uso del Moodle y GeoGebra, en segundo año de formación inicial de la especialidad de Matemática en la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo”, gestión 2020?

1.4. Justificación

El aporte práctico de la presente investigación, permitirá en primera instancia realizar un diagnóstico sobre el nivel de conocimiento uso de las TIC's por docentes y maestros. Adicionalmente, el estudio plantea una estrategia didáctica el cual permitirá el uso y conocimiento de las TIC's durante los momentos metodológicos de la práctica, teoría, valoración y producción en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Matemática de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo” que coadyuvará la formación integral holística del proceso de enseñanza aprendizaje.

La pertinencia social determina que la sociedad actual, demanda cambios urgentes por la emergencia sanitaria del COVID-19 en los sistemas educativos con más flexibilidad para promover experiencias innovadoras en los procesos de aprendizaje - enseñanza, apoyado en las nuevas tecnologías de la comunicación e investigación.

Es así como se hace necesario implementar metodologías diferentes que apunten a que los estudiantes comprendan la relevancia y uso de los conocimientos matemáticos en su vida cotidiana y más aún, en su futura vida profesional.

Lo que se propone es hacer uso de las herramientas tecnológicas para generar un espacio que permita el análisis profundo de cálculos algebraicos y geométricos en su contexto más general, la comprensión de sus variables y aplicaciones en el estudio de diferentes situaciones que se pueden modelar. Para este caso en concreto, se plantea el recurso Geogebra como una alternativa válida y pertinente que propiciará actividades que no se puedan desarrollar por otros medios.

A partir de la importancia del aporte teórico, se marcó un espacio importante en el proceso de enseñanza aprendizaje. Así también, la evolución constante de estas tecnologías, que permiten optimizar, simplificar las tareas en la interacción educativa. En este sentido, la presente investigación pretende hacer una relación entre la TIC's y las estrategias didácticas en el sistema educativo, mediante actividades didácticas que conduzcan motivar aprendizajes, que desarrollen habilidades y destrezas en su especialidad, que les permita adquirir su propia confianza y enfrentar retos de transformación.

De esta manera, se propone incluir el uso de las TIC's en la especialidad de Matemática, a fin de mejorar los mecanismos de aprendizaje que conlleven al fortalecimiento del actual del sistema de enseñanza, forjando un nuevo sistema de educación, con la aplicación de estrategias didácticas basado en el uso de entornos virtuales y el GeoGebra permitiendo que la enseñanza sea motivadora y activa, como un desenvolvimiento en las habilidades y destrezas de los estudiantes.

Porque el uso del GeoGebra es un elemento mediador entre el estudiante y el conocimiento matemático, objeto de estudio, esta relación puede describirse mediante la tríada estudiante-GeoGebra-contenido. Este no es solo un recurso didáctico para aplicar o comprobar lo aprendido, sino también, para descubrir nuevos conocimientos como la representación en 3D, por el cual el uso de las TICs en el aula proporcionara tanto al docente como al estudiante una útil herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de su propio aprendizaje. Esta es la razón fundamental, que está relacionada principalmente a la incorporación del uso y conocimiento de las TIC's en el proceso enseñanza- aprendizaje, como estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones, para poder elegir procedimientos

que permiten, el control, la selección y la ejecución de métodos y técnicas para el procesamiento de la información; y además, planificar, evaluar y regular los procesos cognitivos que intervienen en dicho proceso; porque el aprendizaje no es solo la adquisición de conocimientos, sino también la búsqueda de los medios que conducen a la solución de los problemas.

Por ello, es necesario incorporar estrategias de enseñanza-aprendizaje a un conjunto de métodos de enseñanza, porque en ellas se contemplan acciones relacionadas con la selección y la combinación de diversos métodos para promover los aprendizajes, sus acciones deben tener en cuenta la articulación práctica de todos los componentes del proceso educativo. En este sentido Ortiz (2014), utiliza la expresión estrategia didáctica, lo cual presupone enfocar el cómo enseña el docente y cómo aprende el estudiante, a través de un proceso donde los últimos aprenden a pensar y a participar activa, reflexiva y creativamente. Las estrategias didácticas no se limitan a los métodos y las formas con los que se enseña, sino que además incluyen acciones que tienen en cuenta el repertorio de procedimientos, técnicas y habilidades que tienen los estudiantes para aprender; como expresa el mencionado autor, es una concepción más consecuente con las tendencias actuales de la Didáctica.

1. 5. Objeto de Estudio

El proceso enseñanza y aprendizaje en la Especialidad Matemática de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo”.

1.6.Campo de Acción

La estrategia didáctica basada en el uso del Moodle y GeoGebra en la Especialidad de Matemática de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo”.

1.7. Idea Científica a Defender

Con la incorporación de TICs como estrategia didáctica basada en el manejo de la plataforma virtual “MOODLE” y software “GEOGEBRA”, se fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales para la formación de maestros en la Especialidad Matemática de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo” de la provincia de Villa Serrano.

1.8. Objetivos de la Investigación.

1.8.1. Objetivo General

Diseñar un plan estratégico que fortalezca los procesos de enseñanza aprendizaje en la modalidad virtual, mediante el uso del Moodle y GeoGebra, en segundo año de formación inicial de la especialidad de Matemática en la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo”, gestión 2020.

1.8.2. Objetivos Específicos

- Establecer los fundamentos teóricos relacionados con la incorporación de las nuevas tecnologías en la enseñanza en el nivel de Educación Superior.
- Identificar el nivel de conocimiento que poseen los docentes de la especialidad de Matemática de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo” sobre las nuevas tecnologías educativas.
- Elaborar un plan estratégico como propuesta, en función del diagnóstico realizado.
- Validar la propuesta mediante el método de consulta a expertos (técnica Delphi).

1. 9. Diseño Metodológico

1.9.1. Tipo de Investigación

La presente investigación tiene un **enfoque mixto** como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información obtenida y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Es decir que el método mixto combina al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación.

Observacional, porque el investigador no manipula ni influye en los participantes, sino que observa y recopila datos de manera pasiva.

Descriptivo, se enfoca en describir las características de la población o fenómeno, sin intentar establecer relaciones causales.

Transversal, ya que los datos se recopilan en un único punto en el tiempo, es decir, no hay seguimiento de los participantes a lo largo de un periodo.

1.9.2. Métodos teóricos

Según Koría (2007:36), el método es la forma racional, ordenada, objetiva y social de una actividad que establece el camino o proceso que esta actividad ha de seguir para alcanzar un fin determinado.

De esta manera se plantean los siguientes métodos:

1.9.3. Método Inductivo

“La inducción está considerada como una estrategia para generar resultados que solidifiquen una idea, es decir, que consiste en que el investigador, a partir de la observancia de ciertos números de proposiciones infiere o induce a la formulación de un principio general. Su aplicación y desarrollo tiene relevancia en todas las especialidades”. (Ramos, 2005:498).

Esto supone que, dentro del tema planteado, en este caso, la propuesta de la estrategia didáctica basado en tecnologías de información y comunicación para el proceso de la enseñanza aprendizaje, y que tras una primera etapa fue útil para realizar una observación, análisis y conocer las características generales que tienen las estrategias basadas en las TIC's, en la investigación el método inductivo fue útil para el planteamiento de la hipótesis de investigación.

1.9.4. Método Deductivo

El método empleado para el desarrollo de la investigación fue el deductivo, respecto a ello, debe mencionarse que la deducción “...es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre determinados fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a ésta misma clase, recomendable cuando se tiene amplia información” (Mostajo, 2005:49).

El método empleado en la investigación después del empleo de las premisas en la investigación fue útil para obtener veracidad en las conclusiones y al mismo tiempo a que se arriba con las mismas conclusiones en la presente investigación.

1.9.5. Método Bibliográfico

El método biográfico constituye una metodología de investigación cualitativa, que integra los relatos de toda una vida o de determinadas etapas o acontecimientos biográficos de relevancia de la persona estudiada, además de toda la información o documentos de los que se pueda disponer sobre la vida del sujeto objeto de estudio, con el propósito de conocer y analizar la percepción de la realidad social de la persona estudiada. La siguiente presentación hace un recorrido por las principales características y aplicaciones investigadoras de la metodología biográfica en Ciencia Sociales. Se dan ejemplos prácticos de su utilización, se valoran sus potencialidades y límites, así como sus fundamentos teóricos más relevantes.

1.9.6. Técnicas de investigación

1.9.6.1. Encuesta

La encuesta es entendida como “...una técnica que persigue conocer la opinión o posición de un sector de la población que es objeto de observación o estudio” (Koria, 2007: 114). Para aplicar esta técnica fue necesario elaborar un instrumento, conformado en función al problema de investigación, por ello, se estructuró con preguntas cerradas, para facilitar la cuantificación.

La metodología de encuesta se aplicó a docentes y maestros de la ESFM “Franz Tamayo”, porque es más fácil obtener una mayor muestra que en otras metodologías, y esencialmente permite recoger opiniones, creencias o actitudes de los sujetos. Es la técnica de recogida de datos más utilizada en la metodología de la encuesta. Pretende “conocer lo que hacen, opinan o piensan los encuestados mediante preguntas realizadas por escrito y que puedan ser respondidas sin la presencia del encuestador” (Buendía y otros, 1998, p.124).

La encuesta realizada a docentes es utilizada como un procedimiento sistemático que sirve para evaluar y conocer el rol de desempeño en los procesos de enseñanza aprendizaje, es decir para conocer los métodos, técnicas de enseñanza que utiliza dentro del aula que permitieron recopilar comentarios que pueden ser útiles para tomar decisiones futuras en las practicas pedagógicas de la Matemática.

La encuesta a maestros en formación inicial de segundo año de la ESFM “Franz Tamayo” se llevó a cabo para recabar la opinión sobre el desarrollo de procesos pedagógicos que implica el uso de herramientas didácticas de motivación en las diferentes Unidades de Formación,

esencialmente en el uso de las TICs en los procesos de enseñanza aprendizaje de la Matemática, siendo una información que permitió conocer los espacios de interacción, sistema de enseñanza y dificultades de procesos de enseñanza aprendizaje que enfrentan los maestros dentro del aula, las cuales enriquecieron la investigación.

Así mismo, se aplicó encuesta a maestros en formación de inicial de otros años de formación con el propósito de conocer que percepciones tienen sobre los procesos curriculares dentro del aula, recogiendo experiencias del grado de aplicación de las Tecnologías de Información en los procesos de enseñanza aprendizaje que se imparten en las diferentes Unidades de Información, que confirmaron la escasa utilización de las herramientas tecnológicas educativas.

El instrumento: fue el cuestionario estructurado de preguntas cerradas, el mismo fue dirigido a docentes y estudiantes, y el tiempo de aplicación que se tuvo fue de un mes, el lugar de aplicación de las encuestas fue en las mismas aulas de la Carrera.

1.9.6.2. Entrevista

La entrevista consiste en establecer un diálogo entre dos o más personas donde uno son las entrevistas y los otros los entrevistados. En el caso del estudio se utilizó la entrevista semi-estructurada que contó con una guía de entrevista, como instrumento, que tuvo preguntas relacionadas a la temática; se aplicó a las autoridades de la Carrera de Matemática, los mismos se constituyen en cuerpo integrante de la ESFM. El objetivo principal de la entrevista fue identificar la importancia y aplicación de uso de la TICs. Con el fin de utilizar adecuadamente la información obtenida por la entrevista se realizó la codificación de los informantes, cuidando, además, su identidad. Entonces, el código que se utilizó para cada docente fue en función docente entrevistado y la edad de cada uno, de esa forma se designó un código para cada entrevistado.

La entrevista se aplicó a docentes y maestros, porque es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa que nos permitió recabar datos, a través, de la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y los sujetos de estudio (docentes y maestros), con el fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre las preguntas semi-estructuradas del objeto de estudio. Además, nos permitió obtener información más completa y profunda, presentando la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles.

La entrevista se aplicó a docentes con la intención de saber qué grado de conocimiento tienen sobre las ventajas y desventajas de las Tecnologías de Información esencialmente de las herramientas tecnológicas educativas como el Software, programas digitales que son medios que aportan en el proceso enseñanza aprendizaje interesantes y participativos para los maestros en formación inicial que fortalezcan el interés por aprender Matemática.

También se aplicó entrevistas a los directivos de la institución, con la finalidad de recabar información sobre los procesos de apoyo y seguimiento que se brindan a los docentes para fortalecer los procesos educativos de la especialidad de Matemática.

1.9.7. El instrumento:

Fue la guía de entrevista, estructurado con preguntas abiertas, el mismo fue dirigido a docentes y directores, ya que el trabajo de gestión administrativa involucra acompañar el trabajo pedagógico de docentes y maestros en formación inicial como parte de la formación integral que contribuya en la calidad educativa.

1.9.7.1. Revisión documental

En el estudio, se recabó información mediante la revisión de diversas fuentes documentales, permitiendo al mismo tiempo validar la información obtenida, corroborar los datos y obtener información adicional que pudiera facilitar y completar la interpretación de la evidencia obtenida mediante las otras fuentes. Entre los documentos que se revisaron están libros, documentos del internet, documentos académicos, documentación de la Carrera de Matemática de la Escuela de Formación de Maestros “Franz Tamayo”, actas o informes, revistas y otros. El instrumento que se utilizó para esta técnica fue las fichas bibliográficas, que permitieron el acopio sistemático de la información.

La revisión bibliográfica fue realizada en los archivos documentales de la biblioteca de la Escuela Superior de Formación de Maestros, con el propósito de recuperar un conjunto de documentos o referencias bibliográficas que se publican sobre un tema, un autor, una publicación o un trabajo específico; proporcionando información, ideas, datos y evidencias por escrito sobre un punto de vista en particular para cumplir ciertos objetivos o expresar determinadas opiniones sobre la naturaleza del tema y la forma en que se va a investigar, así como la evaluación eficaz de estos documentos en relación con la investigación que se propone.

La revisión documental se utiliza como medio para conocer el diseño curricular, planes de desarrollo curricular de la especialidad de Matemática que permitieron analizar los procesos educativos que conciernen en cuanto a la interacción de actividades pedagógicas que se planifican con la intención de diseñar previsión de las acciones que se quiere lograr.

Así mismo, los informes anuales de gestión, revistas educativas denominados el “Tamayense” permitieron conocer las experiencias vividas frutos de los procesos educativos en las diferentes Unidades de Formación, también se conoció documentos de historia ‘escrita’ de las acciones que se realizaron por aportar en la formación de los maestros, conociendo realidades que construyeron los procesos históricos de la ESFM “Franz Tamayo” desde diferentes ámbitos como de gestión

1.8. Población y Muestra

Para este estudio, se recolectará los datos de 2 poblaciones. **Encuestas:**

Población 1: Estudiantes de la carrera de Matemática de la ESFM “Franz Tamayo”, de acuerdo a la estadística del departamento de Kardex que registran datos de los maestros en formación inicial.

Cuadro N° 1 Población estudiantes en formación inicial de la especialidad de Matemática

AÑO	N° DE ESTUDIANTES
2020	78

(ESFM, 2020)

Población 2: Docentes de la especialidad de Matemática de la ESFM “Franz Tamayo”, de acuerdo a la estadística del departamento de Kardex que registran datos de los maestros en formación inicial.

Cuadro N° 3 Población docentes de la carrera de Matemática

AÑO	N° DE DOCENTES
2020	36

(ESFM, 2020)

Respecto a la muestra, para la población 1, no se realizará ningún muestreo, ya que se estudiará a toda la población, por tanto, **será censal**.

Para la población 2, dado que el universo de docentes es de 36 elementos en la gestión 2020, se utilizará el muestreo **No Probabilístico** por **Conveniencia**, con la intención de obtener información precisa del plantel académico, siendo la muestra selecta de **4 docentes** autoridades.

Para las **Entrevistas**, se tomó la población de 4 docentes.

2.1. La enseñanza.

La enseñanza según Paulo Freire (2018) “...es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos.

En este sentido también Paulo Freire, (2018) se refiere “Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción”, en oposición a la memorización mecánica y a un papel distante entre el profesor y sus estudiantes.

Se puede definir la enseñanza como un proceso que facilita el aprendizaje de los estudiantes; también sistematiza el aprendizaje por medio de la planificación, organización, reflexión, acción, control y evaluación participativa de docentes y estudiantes, porque como menciona Paulo Freire (2018) “Al enseñar, no como un burócrata de la mente, sino reconstruyendo los caminos de su curiosidad, razón por la que su cuerpo consciente, sensible, emocionado, se abre a las adivinaciones de los alumnos, a su ingenuidad y a su criticidad, el educador tiene un momento rico de su aprender en el acto de enseñar. El educador aprende primero a enseñar, pero también aprende a enseñar, al enseñar algo que es re-aprendido por estar siendo enseñado, sin lo cual no aprende, el educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores”.

La educación, en este sentido lo creo, que es una parte esencial y completa del proceso de aprendizaje, donde el aprendizaje es su componente fundamental. La educación, junto con el aprendizaje, se presenta en el ambiente escolar como un proceso de interacción y comunicación entre diferentes personas, y se desarrolla principalmente en grupo. En este contexto, el docente juega un papel crucial como educador, a cargo de organizar y guiar el proceso, pero debe hacerlo de tal manera que los integrantes del grupo (los estudiantes) tengan un papel destacado y sientan una fuerte motivación por las actividades que realizan.

2.2. El aprendizaje.

El aprendizaje “...es un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, aprovechando su capacidad de conocer

para reestructurar sus esquemas mentales, enriqueciéndolos con la incorporación de un nuevo material que pasa a formar parte del sujeto que conoce” (Navarro, s/f).

Al igual que la enseñanza, el aprendizaje es un proceso por medio del cual, una persona adquiere determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, el aprendizaje es la base de todo proceso educativo. En ese sentido, la enseñanza como el aprendizaje forma parte de un proceso que tiene como finalidad la formación de los estudiantes.

La perspectiva del aprendizaje “está relacionada con el descubrimiento de las leyes objetivas que rigen el comportamiento observable. Los teóricos del aprendizaje sostienen que el desarrollo es resultado del aprendizaje, un cambio perdurable del comportamiento basado en la experiencia o la adaptación del entorno. Consideran que el desarrollo es continuo (ocurre en etapas) y enfatizan el cambio cuantitativo” (Papalia, 2003: 34).

Por tanto, el aprendizaje es un proceso que implica un cambio real o potencial en las formas de pensar, sentir y actuar, porque consiste en conducir al educando a reaccionar ante ciertos estímulos, a fin de que sean alcanzados determinados objetivos como acción educativa.

La enseñanza se considera, como orientada al estudiante donde el maestro, le guía y le ayuda a superar obstáculos que va encontrando en su camino; le proporciona materiales, le ayuda a entender las actividades que le plantean los módulos de trabajo, le presenta pequeños problemas que el niño confronta con su experiencia. Por el mismo Paulo Freire (2018) manifiesta que “El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que éste, humilde y abierto, se encuentre permanentemente disponible para repensar lo pensado, para revisar sus posiciones; se percibe en cómo busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que ésta lo hace recorrer. Algunos de esos caminos y algunos de esos senderos que a veces recorre la curiosidad casi virgen de los alumnos están cargados de sugerencias, de preguntas que el educador no había notado antes”.

Por tanto, el aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que generan cambios en la forma de ser o de actuar. Lo verdaderamente importante de lo aprendido no radica únicamente en tener experiencias, sino en vivirlas de manera significativa, de modo que puedan ser asimiladas e

incorporadas a la vida, estas experiencias deben contribuir al crecimiento del estudiante, permitirle comprender la realidad y transformarla.

En este sentido, la educación no debe estar circunscrita a un periodo específico de la vida, debe ser continua y basada en las necesidades que se nos presenten en nuestros contextos, sea familiar, laboral o social. El aprendizaje que adquirimos a lo largo de nuestra vida, también supone valores como la emancipación y la inclusión.

2.3. El proceso de enseñanza–aprendizaje

Se debe indicar que “...en la enseñanza se sintetizan conocimientos, se va desde el no saber hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se persigue.

“La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, amparándolos y descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto aquellas de carácter general como las internas” (Sánchez, 2003:1).

Por otro lado, el aprendizaje es el producto de los procesos cognitivos individuales a través del cual es posible la asimilación de diversas informaciones y, por ende, la construcción de nuevos conocimientos, siendo dichos conocimientos, son aplicados en diversas situaciones y contextos.

De acuerdo a lo señalado, se puede afirmar que los procesos de aprendizaje constituyen una actividad individual que se produce a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante adquiere nuevos conocimientos en base a los que ya posee. En ese sentido, cabe destacar que la construcción del conocimiento tiene dos fuentes primordiales: la personal y la social.

Diagrama N° 2 Relación didáctica entre alumno, docente y saber

(Chevallard, 1991)

Tomando como referencia a Chevallard, entendemos los procesos enseñanza- aprendizaje como “simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones, en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e intereses”. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza-aprendizaje como un “sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” (Contreras, 1990:23)

El proceso de enseñanza-aprendizaje es aquel que se produce de un modo intencionado, tanto por parte del profesor en relación al estudiante, es decir, el docente tiene que querer enseñar y el estudiante tiene que querer aprender, de forma que ambas funciones están directamente relacionadas y son indispensables para que dicho proceso se dé correctamente.

En este sentido, los profesores deben planificar las actividades y las estrategias didácticas que se van a poner en marcha en el proceso educativo desarrollando actividades de motivación en los estudiantes, “la motivación para aprender”, la cual consta de muchos elementos, entre los

que se incluyen la planeación, concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción de solucionar problemas de la vida.

2.4. Didáctica

“Etimológicamente didáctica proviene del griego *didaktike* que significa *didás*- enseñar y *tékene*- arte, se entiende como el arte de enseñar; considerado una ciencia ya que investiga y experimenta, nuevas técnicas de enseñanza, se basa en la biología, la sociología y la filosofía”. (Bernardino, 2010:s/p).

La Didáctica es el campo disciplinar de la pedagogía que se ocupa de la sistematización e integración de los aspectos teóricos metodológicos del proceso de comunicación que tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución del sujeto implicado en este proceso de interacción comunicativa en el quehacer pedagógico, y el desarrollo de acciones transformadoras para la construcción de un saber pedagógico como aporte al conocimiento.

Bajo este contexto, la didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje, ya que es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral formación. Es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del educando, para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la educación, para ello implica la utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje.

Para Fernández “La didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de métodos de enseñanza, esta definición nos lleva a entender que el autor expresa una parte fundamental del proceso, como lo es su objeto”. (Fernández Huerta,1985).

Por otro lado, Escudero (1980) expresa que.... “La didáctica es una ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza aprendizaje con el fin de obtener la formación intelectual del educando”. Esta definición apunta al igual que la anterior más al plano curricular o institucional, es decir, a las situaciones que se dan o se van dando a través de la práctica en el contexto educativo.

De esta forma, frente a estas definiciones de la didáctica, nos encontramos con el rol que deben asumir tanto el estudiante como el profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el estudiante no debe comportarse como un mero espectador del proceso y el profesor como un transmisor de conocimientos, teorías o técnicas, el acto didáctico debe ser comunicativo, tomando en cuenta las motivaciones e interés de los educandos y proporcionar estrategias que ayuden a descubrir su aprendizaje, esto por supuesto enmarcado en un sentido social que involucre los factores no solo internos de la escuela sino de todo su alrededor incluyendo la familia, la comunidad entre otros.

En ese sentido, la realidad educativa nos invita a hacer todo lo contrario, ser como ellos para descubrir el verdadero sentido de educar y de saber enseñar a través de formas creativas y novedosas que reflejen el verdadero sentido de la vida que es el fin último para el cual enseñamos y aprendemos. Por el cual nos lleva a la reflexión de plantearnos una didáctica centrada en procesos, más que en contenidos, ya que la misma invita a pensar en procesos, en constante revisión de las estrategias, de esta manera el nuevo docente, debe caracterizarse por su flexibilidad y toma de conciencia dentro del proceso educativo, así se construye el nuevo paradigma que ponen especial énfasis en aprender a aprender lo que significa que el docente debe enseñar a aprender basado en una didáctica de reciprocidad, donde se garantice la solidez de la construcción del conocimiento.

2.5. Estrategia didáctica

La Estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos que permitan responder a las distintas necesidades y finalidades que se requieran de los procesos pedagógicos donde participan estudiantes y docentes. Por tanto, se toma como referencia algunos autores que hablan de las estrategias didácticas como motivación, información y orientación para el logro de objetivos.

Según Díaz, (1998) las define como: “procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (p. 19). Cabe destacar que existe otra aproximación para definir una estrategia didáctica de acuerdo a Tebar (2003) la cual consiste

en: “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes” (p. 7).

Existen dos grandes tipos de estrategias didácticas: las de aprendizaje y las de enseñanza.

Alonso-Tapia (1997) las describe a continuación de esta manera:

Esquema Nro. 1: Tipos de Estrategias en el Proceso Educativo

Fuente: Alonso-Tapia (1997).

Por lo tanto, es importante resaltar que las estrategias están enfocadas a cumplir los objetivos que se plantean en un determinado contexto de enseñanza y aprendizaje, donde las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje se ponen en práctica. Las estrategias de enseñanza fomentan las instancias de aprendizaje, promoviendo la participación de los estudiantes; en cuanto a las estrategias de aprendizaje, es relevante mencionar que los estudiantes las utilizan para organizar y comprender contenidos o ideas clave.

Según Marqués (2001), La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos. La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta los siguientes principios:

- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje.
- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.
- Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo.
- Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores.

- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo.
- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de nuevos aprendizajes.
- Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.
- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el aprendizaje es individual.
- Realizar una evaluación final de los aprendizajes.

De acuerdo al planteamiento de los diferentes autores las estrategias didácticas son aquellos procedimientos organizados con directrices claras para alcanzar los objetivos de aprendizaje estimados, es decir son métodos utilizados en el aula para lograr que los estudiantes alcancen ciertos conocimientos, habilidades, capacidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la organización y la autorreflexión, que ayudan a crear un contexto en el cual el aprendizaje sea más efectivo.

Las estrategias didácticas pueden ser muy beneficiosas prácticamente en todos los contextos educativos siempre que se utilicen correctamente, porque si el profesor es capaz de realizar una planificación adecuada, crea objetivos concretos y correctos, además encuentra la herramienta más útil para cada momento, mediante actividades investigativas, interactivas, motivadoras y colaborativas entre estudiantes y profesores, respondiendo a las necesidades concretas de cada estudiante.

2.6. Recursos educativos didácticos

El significado de recursos educativo didáctico se le ha llamado de diversos modos, como se: apoyos didácticos, recursos didácticos, medios educativos. Según Morales (2012),” Se entiende por recurso didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido”. La importancia del material didáctico radica en la influencia que los estímulos a los órganos sensoriales ejercen en quien

aprende, es decir, lo pone en contacto con el objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de indirecta.

“Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, facilitar la enseñanza del profesorado y el aprendizaje del alumnado. Los materiales didácticos son los elementos que emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software, modelos y analogías)”. También se consideran materiales didácticos a aquellos materiales y equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. Se podría afirmar que no existe un término unívoco acerca de lo que es un recurso didáctico, así que, en resumen, material didáctico es cualquier elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Material didáctico. (s.f.). (Wikipedia, 2020).

Dentro el proceso de enseñanza-aprendizaje, “Los medios de enseñanza constituyen un factor clave para el proceso didáctico. Estos favorecen a la comunicación bidireccional que existe entre los protagonistas, para que establezcan de forma más afectiva. Después de la comunicación, cuando el cambio de actitudes que se produce en el sujeto, después de interactuar estos componentes, es duradero, se dice que se ha producido el aprendizaje”. Uso de los medios de enseñanza. (s.f.). (Monografías, 2019)

Una de las preocupaciones de la labor pedagógica fue encontrar medios adecuados para mejorar la enseñanza, por el cual, se considera que los recursos didácticos no sólo facilitan la tarea del docente, sino que también vuelven más accesible al proceso de aprendizaje para el estudiante, permitiendo que la enseñanza sea menos abstracta, mediante la utilización de medios, materiales o recursos didácticos que represente, aproxime o facilite el acceso del estudiante a la observación, investigación o comprensión del conocimiento desde situaciones de la realidad.

De esta manera, dichas experiencias de enseñanzas se convierten en el medio para promover el aprendizaje significativo a través de esta interacción entre profesor y estudiante, estudiante - actividad y estudiante con su par, logrando una forma totalmente enriquecedora de aprendizaje.

Este modelo de aprendizaje activo se postula como uno de los medios más efectivos entre la relación del docente y el estudiante, apto para diseñar e implementar proyectos en donde pueda prevalecer una participación dinámica, activa y significativa en los estudiantes y su conocimiento. (Revista Scientific, 2020)

2.6.1 Función de los recursos didácticos

Los recursos didácticos deben estar orientados a un fin y organizados en función de los criterios de referencia del currículo. “El valor pedagógico de los medios está íntimamente relacionado con el contexto en que se usan, más que en sus propias cualidades y posibilidades intrínsecas. La inclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto educativo exige que el profesor o el equipo docente correspondiente tengan claros cuáles son las principales funciones que pueden desempeñar los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Gimeno, (1981).

A continuación, describen diversas funciones de los medios:

- **Función innovadora:** Cada nuevo tipo de recursos plantea una nueva forma de interacción, en ocasiones provoca que cambie el proceso, en otras refuerza la situación existente.
- **Función motivadora:** Se trata de acercar el aprendizaje a los intereses de los estudiantes y de contextualizarlo social y culturalmente, superando así el verbalismo como única vía.
- **Función estructuradora de la realidad:** Al ser los recursos mediadores de la realidad, el hecho de utilizar distintos medios facilita el contacto con distintas realidades, así como distintas visiones y aspectos de las mismas.
- **Función configuradora de la relación cognitiva:** Según el medio, el tipo de operación mental utilizada será diferente.
- **Función facilitadora de la acción didáctica:** Los recursos facilitan la organización de las experiencias de aprendizaje, actuando como guías, no sólo en cuanto se ponen en contacto con los contenidos, sino también en cuanto que requieren la realización de un trabajo con el propio medio.
- **Función formativa:** Los distintos medios permiten y provocan la aparición y expresión de emociones, informaciones y valores que transmiten diversas modalidades de relación, cooperación o comunicación.

Así mismo, Páez (2004), manifiesta que “Los recursos didácticos son estrategias que cumplen un papel central en la práctica educativa, al aplicar las formas que permiten concretar el currículo, y así conectar los objetivos y la realidad, la teoría y la práctica curricular”. (Páez, 2004: 27).

La función de los recursos didácticos tiene como finalidad llevar procesos de innovación asociados a los recursos que serán intermediarios curriculares, que constituyen un importante campo de actuación.

El docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar, aunque muchos piensan que no tienen importancia el material o recurso didáctico que se seleccione para dar la clase, sin embargo, es fundamental elegir adecuadamente los recursos, materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les puedan servir de apoyo en su labor, ya que actualmente existe muchos recursos a su alcance para lograr una formación de calidad de sus alumnos. Una de ellas es la complejidad de los fenómenos informacionales que posibilitan a los estudiantes realizar investigaciones, que pueden entablar un verdadero diálogo y construir aprendizajes significativos, a través de técnicas innovadoras vinculadas al recurso TIC's: seguimientos temáticos informacionales, búsquedas especializadas, redes de trabajo temáticas, microbases de datos según asignaturas, lecturas digitales alternativas, foros y discusiones virtuales previo lecturas digitales, conceptualizaciones icónicas con imágenes digitales, y otros que serán de gran utilidad en la interacción del proceso educativo.

2.7. Modelo didáctico

Un modelo es una reflexión anticipadora, que emerge de la capacidad de simbolización y representación de la tarea de enseñanza-aprendizaje, que los educadores hemos de realizar para justificar y entender la amplitud de la práctica educadora, el poder del conocimiento formalizado y las decisiones transformadoras que estamos dispuestos a asumir. Su doble vertiente: anticipador y previo a la práctica educativa, le da un carácter de preacción interpretativa y

estimadora de la pertinencia de las acciones formativas; a la vez que su visión de postacción nos facilita, una vez realizada la práctica, adoptar la representación mental más valiosa y apropiada para mejorar tanto el conocimiento práctico como la teorización de la tarea didáctica (Medina, 2003).

“La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han existido. A continuación, se presentan los cuatro Modelos Didácticos que se han utilizado a lo largo de la historia en todas las áreas del conocimiento”. (Páez, 2006: 5).

2.7.1 Modelo didáctico tradicional

La mayoría de los modelos tradicionales “...se centran en el profesorado y en los contenidos, ya que los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el alumnado, quedaban en un segundo plano.” (Páez, 2006: 6). El modelo didáctico tradicional pretende formar a los estudiantes dándoles a conocer las informaciones fundamentales de la cultura vigente. Los contenidos se conciben desde una perspectiva más bien enciclopédica y con un carácter acumulativo.

El conocimiento académico sería una especie de selección divulgativa de lo producido por la investigación científica, plasmado en los manuales universitarios.

“...Es característico este modelo por determinadas costumbres como el castigo físico, los modales rancios y desfasados, los métodos de enseñanza acientíficos basados en el mero verbalismo y la repetición, los libros con contenidos demasiado anticuados con respecto al desarrollo científico, el mobiliario arcaico y el ambiente arquitectónico disfuncional y por supuesto, los antiguos planes de estudio.” (Páez, 2006: 6). Uno de los problemas principales que se puede plantear en relación con este enfoque es la dificultad para relacionar las lógicas tan distintas del conocimiento científico y del conocimiento de los estudiantes; pero, de hecho, esto no llega a ser un problema para esta perspectiva, ya que no tiene en cuenta el conocimiento de los estudiantes ni como punto de partida ni como obstáculo para la construcción de nuevos conocimientos.

2.7.2 Modelo didáctico tecnológico

El modelo didáctico tecnológico se centra en la “...búsqueda de una formación más ‘moderna’ para el educando conlleva la incorporación a los contenidos de aportaciones más recientes de

corrientes científicas, o incluso de algunos conocimientos no estrictamente disciplinares, más vinculados a problemas sociales y ambientales de actualidad.” (Páez, 2006: 8).

Bajo este modelo se integran en la manera de enseñar determinadas estrategias metodológicas o técnicas concretas, procedentes de otras disciplinas. La aplicación de esos métodos va a producir en el estudiante el aprendizaje, para este fin se recurre a la combinación de exposición y ejercicios prácticos específicos, lo que suele plasmarse en una secuencia de actividades, muy detallada y dirigida por el docente, que responde a procesos de elaboración del conocimiento previamente determinados, y que puede incluso partir de las concepciones de los estudiantes con la pretensión de sustituirlas por otras más acordes con el conocimiento científico que se persigue.

Sin embargo, este directivismo se encuentra, a veces, en otra perspectiva en la que la metodología se centra en la actividad del educando, con tareas muy abiertas y poco programadas que el docente concibe como una cierta reproducción del proceso de investigación científica protagonizado directamente por dicho estudiante.

Se da así “una curiosa mezcla de contenidos disciplinares y metodologías activas, que, por encima de su carácter dual, es decir, esa mezcla de tradición disciplinar y de activismo, encuentra cierta coherencia en su aplicación, satisfaciendo por lo demás diversas expectativas del educador y de la sociedad”. (Páez, 2006: 9).

A la hora de la evaluación se intenta medir las adquisiciones disciplinares de los estudiantes, aunque también hay una preocupación por comprobar la adquisición de otros aprendizajes más relacionados con los procesos metodológicos empleados. Un problema importante que se plantea a este enfoque es vincular el desarrollo de las capacidades al contenido con el que se trabajarían y al contexto cultural, pues parece difícil que puedan desarrollarse descontextualizadas e independientes de contenidos específicos.

2.7.3 Modelo didáctico espontaneísta activista

Se puede considerar como “...una alternativa espontaneísta al modelo tradicional”. En este modelo se busca como finalidad educar al educando imbuyéndolo de la realidad que le rodea, desde el convencimiento de que el contenido verdaderamente importante para ser aprendido por

ese alumno ha de ser expresión de sus intereses, experiencias y se halla en el entorno en que vive. (Páez, 2006: 10).

Esa realidad ha de ser “descubierta” por el estudiante mediante el contacto directo, realizando actividades de carácter muy abierto, poco programadas y muy flexibles, en las que el protagonismo lo tenga el propio estudiante, a quien el profesor no le debe decir nada que él no pueda descubrir por sí mismo.

Se considera más importante que el estudiante aprenda a observar, a buscar información, a descubrir que el propio aprendizaje de los contenidos supuestamente presentes en la realidad; ello se acompaña del fomento de determinadas actitudes, como curiosidad por el entorno, cooperación en el trabajo común, entre otros.

“Se evalúa los contenidos relativos a procedimientos, es decir, destrezas de observación, recogida de datos, técnicas de trabajo de campo y otros; y actitudes como la de curiosidad, sentido crítico, colaboración en equipo, adquiridos en el propio proceso de trabajo; sin embargo, a veces el desarrollo de la evaluación no resulta del todo coherente, dándose modalidades en que se mezcla un proceso de enseñanza absolutamente abierto y espontáneo con un “momento” de evaluación tradicional que pretende “medir niveles” de aprendizaje como si de una propuesta tradicional se tratara”. (Páez, 2006: 10).

Tampoco en este modelo se tienen en cuenta las ideas o concepciones de los estudiantes sobre las temáticas, objetos de aprendizaje, sino que, más bien, se atiende a sus intereses, así, en el desarrollo de la enseñanza, una motivación de carácter fundamentalmente extrínseco, no vinculada propiamente al proceso interno de construcción del conocimiento.

2.7.4 Modelos didácticos alternativos: modelo didáctico de investigación

Este modelo didáctico de carácter alternativo se propone como “...finalidad educativa el enriquecimiento del conocimiento de los estudiantes en una dirección que conduzca hacia una visión más compleja y crítica de la realidad, que sirva de fundamento para una participación responsable en la misma.” (Páez, 2006: 11).

Se adopta en él una visión relativa, evolutiva e integradora del conocimiento, de forma que en la determinación del conocimiento constituye un referente importante el conocimiento

disciplinar, pero también son referentes importantes el conocimiento cotidiano, la problemática social y ambiental y el conocimiento de grandes conceptos, procedimientos y valores.

Este conocimiento integrado puede ir adoptando significados cada vez más complejos, desde los que estarían más próximos a los sistemas de ideas de los estudiantes hasta los que se consideran como meta deseable para ser alcanzada mediante los procesos de enseñanza; esa trayectoria desde formulaciones más sencillas del conocimiento escolar hasta formulaciones más complejas es considerada como una “hipótesis general de progresión en la construcción del conocimiento” y se halla orientada, en todo caso, por el conocimiento metadisciplina.

Las ideas o concepciones de los estudiantes y no sólo sus intereses constituyen, así, una referencia ineludible, afectando tanto a los contenidos escolares contemplados como al proceso de construcción de los mismos.

En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un proceso de “investigación educativo”, es decir, no espontáneo, desarrollado por parte del estudiante con la ayuda del docente, lo que se considera como el mecanismo más adecuado para favorecer la “construcción” del conocimiento escolar propuesto; así, a partir del planteamiento de “problemas” (de conocimiento escolar) se desarrolla una secuencia de actividades dirigida al tratamiento de los mismos, lo que, a su vez, propicia la construcción del conocimiento manejado, en relación con dichos problemas.

El proceso de construcción del conocimiento es recursivo, pudiéndose realizar el tratamiento de una determinada temática en distintas ocasiones con diferentes niveles de complejidad, favoreciéndose, asimismo, el tratamiento complementario de distintos aspectos de un mismo tema o asunto dentro de un proyecto curricular.

La evaluación se concibe como un proceso de investigación que intenta dar cuenta, permanentemente, del estado de evolución de las concepciones o ideas de los estudiantes, de la actuación profesional del profesor y, en definitiva, del propio funcionamiento del proyecto de trabajo.

Actualmente, “la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido que los nuevos modelos didácticos sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje”. (Páez, 2006: 10).

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los modelos tradicionales, aparecen los modelos activos, característicos de la nueva escuela, buscan la comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático, pretenden desarrollar las capacidades de autoformación.

Los modelos didácticos o de enseñanza presentan esquemas de diversidad de acciones, técnicas y medios utilizados por los educadores, para diseñar materiales de enseñanza aprendizaje y orientar la enseñanza en las aulas, ayudando a establecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención práctica.

En esta perspectiva las nuevas tecnologías de la información y comunicación, exigen un docente eficiente, eficaz y competitivo, abierto a los nuevos modelos educacionales, que transforman de manera significativa los procesos de enseñanza, aprendizaje, métodos, técnicas, contenidos e instrumentos para lograr una formación integral de calidad en los estudiantes. Pero esto se logra mediante la reflexión profunda del docente. Sin embargo, cabe mencionar que, en nuestro contexto local, los diversos modelos y enfoques pedagógicos que guían las prácticas educativas actuales, carecen en primera instancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, debido a la falta de capacitación de docentes en tecnología e informática, infraestructura, adecuación del aula de informática, para mejorar el desarrollo de capacidades, tomando en cuenta los conocimientos precedentes e intereses de los estudiantes.

2.8. Elaboración de estrategias didácticas

La elaboración de estrategias didácticas es un componente esencial en la formación de maestros, particularmente en la especialidad de Matemáticas. Este subcapítulo se centra en la exploración de enfoques pedagógicos innovadores y la adaptación de estrategias didácticas para integrar eficazmente la plataforma virtual "Moodle" y el software "Geogebra" en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

2.8.1 Estrategias Tradicionales de Enseñanza en Matemáticas

Históricamente, la enseñanza de las Matemáticas ha seguido un enfoque tradicional, caracterizado por la transmisión unidireccional de conocimientos y la resolución de problemas

de manera estática. La estructura jerárquica de la información y la falta de interactividad han sido limitantes en la comprensión profunda de los conceptos matemáticos (Smith, 2017).

2.8.2 Enfoques Innovadores y Constructivistas

La pedagogía constructivista y los enfoques innovadores han ganado relevancia en la educación matemática. Estos enfoques promueven la participación activa de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento matemático, fomentando el pensamiento crítico y la resolución de problemas de manera colaborativa (Johnson & Smith, 2019).

2.8.3 Integración de "Moodle" como Plataforma Virtual

"Moodle" proporciona un entorno virtual de aprendizaje que permite la creación de recursos educativos interactivos. La plataforma ofrece herramientas para la entrega de contenido, foros de discusión, evaluaciones en línea y seguimiento del progreso del estudiante. La adaptación de estrategias didácticas en "Moodle" implica la creación de materiales multimedia, actividades de aprendizaje colaborativas y la promoción de la retroalimentación constante (Anderson, 2018).

2.8.4 Utilización de "Geogebra" como Herramienta Dinámica

El Software "Geogebra" proporciona una plataforma dinámica para explorar conceptos matemáticos mediante representaciones visuales y manipulación interactiva de objetos geométricos y algebraicos. La elaboración de estrategias didácticas con "Geogebra" implica la creación de actividades que fomenten la experimentación, la visualización de conceptos abstractos y la resolución de problemas en un entorno dinámico (Hohenwarter & Preiner, 2017).

2.8.5 Diseño de Estrategias Integradas

La efectividad de la integración de "Moodle" y "Geogebra" reside en el diseño de estrategias didácticas que aprovechen sinergias entre ambas herramientas. Esto implica la creación de tareas que utilicen "Geogebra" para la resolución de problemas en línea, la incorporación de recursos interactivos de "Geogebra" en lecciones de "Moodle", y la promoción de la colaboración entre estudiantes a través de ambas plataformas (Trouche & Drijvers, 2019).

2.8.6 Evaluación Continua y Retroalimentación

La elaboración de estrategias didácticas no concluye con la implementación, sino que incluye la evaluación continua del impacto de estas estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La retroalimentación de los maestros en formación y la adaptación constante de las estrategias garantizan una mejora continua en la calidad de la educación matemática impartida (Biggs & Tang, 2019).

2.9. Tecnología educativa

La Tecnología Educativa constatamos que su conceptualización ha sufrido bastantes cambios a lo largo del tiempo, consecuencia de la evolución de nuestra sociedad que vive una etapa de rápido desarrollo tecnológico y de los cambios que se han producido en las ciencias que la fundamentan. Según Agencia norteamericana para el Desarrollo Internacional...” La tecnología educativa es una forma sistemática de planificar, implementar y evaluar el proceso total de aprendizaje y de la instrucción en términos de objetivos específicos basados en las investigaciones humanas, empleando una combinación de recursos y materiales con el objeto de obtener una instrucción más efectiva”. (ANDI, 1972)

Una Tecnología Educativa que se refiere al diseño de diversos útiles, documentos y soportes materiales a utilizar por profesores y alumnos con fines pedagógicos. Se trata de un aspecto de utilización de la enseñanza que une los medios audiovisuales con otros diseños pedagógicos existentes. (Mottet,1983)

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a los estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. Las TICs son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y al estudiantado cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos, desarrollando nuevos recursos didácticos y tecnologías educativas donde han beneficiado en la actualidad a los estudiantes donde adquieren un mayor protagonismo, intervención y control del proceso de formación, haciendo uso de los recursos y herramientas que mejor se adecúan a ellos.

La evolución de las TIC'S transforman las diferentes maneras de enseñar y aprender, tomando en cuenta que el propósito principal del docente es desarrollar el uso de la tecnología como recurso didáctico con fines de crear estrategias de enseñanza- aprendizaje; dando soporte a los contenidos académicos así fomentado habilidades de pensamiento y desarrollo de destrezas computacionales en el alumno; las tecnologías de la información determinan el manejo de la información y el acceso a las redes de aprendizaje representando otra forma de educación que permitirá contribuir a la sociedad de conocimiento.

2.10. Tecnología de la información y comunicación TIC

En la actualidad el uso de las TIC's es de forma no planificada, se utilizan como instrumentos en el proceso enseñanza aprendizaje, por docentes y estudiantes, para la presentación y búsqueda de información. Sin embargo, las TIC's suponen un salto mayor si se explotan sus potencialidades.

La incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación al contexto educativo ha sido vista como la posibilidad de ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y modalidades de comunicación que ofrecen mejorar y optimizar la inclusión de las TIC's en el proceso enseñanza-aprendizaje con acceso a múltiples recursos educativos.

Es importante mencionar que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) provocaron una transformación sin precedentes en las formas de comunicación desde inicios de la década de 1990. A partir de ese momento, internet dejó de ser una herramienta exclusiva de la comunidad científica para convertirse en una red de fácil acceso que modificó profundamente las dinámicas de interacción social. En este contexto, los avances tecnológicos más significativos se han producido en los últimos años.

Es indudable que la enseñanza, requiere de una voluntad de mejora en los docentes "...se debe dar respuesta a estos nuevos cambios y retos del futuro. A estas alturas del siglo, nadie discute la importancia que la tecnología tiene en nuestra sociedad. Indudablemente, es el auténtico motor del tejido industrial y económico de cualquier país desarrollado". Bermeo, (2007: 1).

Según Salinas, "El énfasis se debe de hacer en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y distribución de materiales de

aprendizaje, en lugar de enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías.” (Salinas, 2000).

La tendencia actual es pensar en las TIC no sólo como objeto de conocimiento sino especialmente como un recurso para la enseñanza y el aprendizaje. “Describe cómo los sistemas informáticos pueden ayudar a que los estudiantes accedan al conocimiento, pero también cómo éstos pueden apoyar la tarea docente”. (Poole, 1999).

Es en este marco que las TIC empiezan a ser consideradas como herramientas o recursos para la enseñanza y el aprendizaje. Como recurso de enseñanza se promueve que los docentes incorporen la computadora e internet para la gestión de la clase; es decir, las TIC son un medio para la producción de material didáctico, planificación docente y presentación de información. Las TIC como medio para el aprendizaje hacen referencia por un lado a la colaboración e intercambio entre pares y por el otro al desarrollo de la autonomía en la gestión del conocimiento, ligadas con la búsqueda, selección, procesamiento y producción de información.

El desarrollo de las TICs es de particular significación para la educación, pues ellas han abierto nuevos horizontes para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en todas las disciplinas y asignaturas. Ellas han dado lugar a novedosas modalidades educativas, que facilitan al estudiante y al profesor una nueva dimensión de acceso al conocimiento e interactividad comunicacional, y que puede conducir a cambiar radicalmente los paradigmas del trabajo académico en todos los niveles de educación. Por ello, las TICs están incuestionablemente presentes y forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que convivimos a diario.

2.10.1 Las TIC y su inserción en el sistema educativo

“La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso, cuya implicancia, va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente educativo, se habla de una construcción didáctica y la manera cómo se pueda construir y consolidar un aprendizaje significativo en base a la tecnología, en estricto pedagógico se habla del uso tecnológico a la educación”. (Díaz-Barriga, 2013).

Está demostrado que el uso adecuado de las TIC propicia que la educación sea más flexible y abierta al proceso del conocimiento, lo que da lugar a que los estudiantes puedan ser más

independientes y no sean meros reproductores y transmisores de los conocimientos recibidos por sus profesores, es decir que las tecnologías de la información y comunicación constituyen un conjunto de instrumentos cada vez más eficaces para crear, almacenar y difundir el conocimiento, desarrollando la creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible.

En esta perspectiva....“La educación como aspecto relevante en la vida del ser humano ha combinado junto a las TIC un nuevo ambiente de aprendizaje donde el estudiante es capaz de convertirse en el protagonista de su propio aprendizaje, donde el tiempo y la flexibilidad, están jugando un rol importante en una educación que cada vez más, se virtualiza y donde lo virtual se ha convertido en una revolución y donde las nuevas tecnologías convergen en plantear nuevos paradigmas educativos y pedagógicos”. (Suárez y Custodio, 2014)

En este sentido, las TICs ofrecen una oportunidad única de convertir las aulas en ambientes activos, donde el alumno aprenda en la experimentación, en el interactuar con experiencias previamente diseñadas pedagógicamente, que posibiliten que el aprendizaje pase de ser un espacio pasivo de recepción de contenidos a un espacio activo, indagador, y que por lo tanto no solo posibiliten la comprensión de los contenidos, sino que al mismo tiempo estimulen el desarrollo de habilidades del pensamiento.

Así mismo, se considera que “La transformación que ha sufrido las TIC, han logrado convertirse en instrumentos educativos, capaces de mejorar la calidad educativa del estudiante, revolucionando la forma en que se obtiene, se maneja y se interpreta la información”. Aguilar (2012)

Las TICs, están transformando la educación notablemente, ya que han cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos dado que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y producir con los nuevos medios, además el docente tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos.

Por ende, la labor del docente, frente a la visión transformadora de una sociedad que necesita de la incorporación de las TICs en el aula, ha visto necesaria su transformación en un agente

capaz de generar las competencias necesarias para una sociedad con “ansias” de conocimiento tecnológico, y el uso frecuente de éste en los distintos aspectos del estudiante

Además, la educación es una de las actividades que presenta mayor resistencia al proceso de hacer las cosas de un modo diferente y adaptarse a las nuevas condiciones. Este hecho implica una apertura de los propios actores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje con respecto a la aplicación de metodologías acordes a las exigencias de estudiantes que intervienen activamente en su proceso de aprendizaje y que se encuentran inmersos en una era donde la formación continua es primordial.

En este sentido, la inserción de las TICs en la educación podrá ser efectiva, si las dinámicas y prácticas de los docentes se modifican considerando la utilidad que los dispositivos tecnológicos propician para el desarrollo de aprendizajes de calidad en los estudiantes, haciendo uso de un modelo pedagógico y tecnológico intencionado y planificado, que reconoce una estructura de clases, y está ligado al desarrollo de contenidos curriculares, destrezas y habilidades del pensamiento en los estudiantes. Solo de esta forma se podrá garantizar el proceso de enseñanza–aprendizaje siendo un recurso de apoyo para el docente y facilitador en la creación de nuevas experiencias en los estudiantes.

2.10.2 Funciones de las TICs en educación

Según Márquez la "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el peso experiencial de haber vivido en una sociedad "más estática" (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal.

Las **principales funciones de las TIC** en los centros están relacionadas con:

- Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...)

- Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, comunicación, gestión y proceso de datos...
- Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos...
- Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. - comunicación con las familias (a través de la web de centro...).
- Comunicación con el entorno. - Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas. Marqués, P. (2012, 28 de diciembre). Revista de investigación: Impacto de las TIC en la educación: funciones y limitaciones. (Ciencias, 2023)

De acuerdo a Naval y otros, (2003) los fines de la educación en cuanto al uso de las TICs, no se debe limitar a transmitir sólo conocimientos, aunque estos sean necesarios; además, debe procurar capacitar en determinadas destrezas la necesidad de formar en una actitud sanamente crítica ante las TICs. Con esto, queremos decir saber distinguir en qué nos ayudan y en qué nos limitan, para poder actuar en consecuencia. Este proceso debe estar presente y darse de manera integrada en la familia, en la escuela y en la sociedad.

Desde la escuela se debe plantear la utilización del ordenador como recurso para favorecer:

- La estimulación de la creatividad.
- La experimentación y manipulación.
- Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos.
- El trabajo en grupo favoreciendo la socialización.
- La curiosidad y espíritu de investigación.

En definitiva, el gran desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de la sociedad en general, ha facilitado la penetración de las mismas en el ámbito educativo. Esto ha provocado importantes cambios en la comunidad educativa, ofreciendo ventajas para todos sus miembros, lo que ha llegado incluso a modificar los modelos tradicionales de enseñanza.

Por ello es importante considerar, que, en este proceso, se hace necesario integrar en todo momento a los docentes, tanto en la construcción de objetivos y planificación de clases como en un adecuado y permanente acompañamiento, en los cuales se instalen capacidades como mediadores efectivos, integrando a sus prácticas y dinámicas todos los beneficios y posibilidades de las TICs como recurso de enseñanza, pudiendo de esta forma llevarlas a su práctica pedagógica.

2.10.3 Las TIC y su incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje

En el actuar de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje resulta necesario distinguir dos grandes roles, el primero está referido a cuando estas son el objeto en dicho proceso, o sea cuando se enseña sobre las TICs como herramientas de trabajo, para procesar grandes volúmenes de información y humanizar el trabajo, el segundo rol se manifiesta cuando las TICs son empleadas para clarificar el mensaje didáctico, para hacerlo más asequible, para codificar este mensaje por diferentes vías, es decir, cuando se convierten en medios de enseñanza, desde este punto de vista no se puede olvidar que solo son eso, medios de enseñanza, que no son el fin del proceso y que solo se deben usar cuando esta planamente justificado porque van a contribuir al logro del objetivo, aunque resulta provechoso la vinculación de ambos roles y cuando se enseña TICs tratar que en la medida de las posibilidades, las actividades vayan encaminadas al propósito de hacer significativos conocimientos recibidos en otras asignaturas.

En este sentido, los autores señalan “Que las tecnologías deben servir de herramientas para la construcción del conocimiento, de manera que los estudiantes aprendan a interactuar “con” las herramientas digitales. O lo que es mejor, que aprendan como aprender con la computadora al mismo tiempo que aprenden sobre ella”. (Waldegg, 2002) y (Jonassen, 2000)

Al respecto, UNESCO (2004) “Señala que, en el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje”.

Según Cabero (2007) existen tres usos posibles de las TIC en educación.

- Aprendiendo sobre las TIC, en este caso las tecnologías son un contenido aparte del currículo que cuenta con una asignación horaria específica y un profesor de informática que la imparte. Puede darse de una manera instrumental, orientada al aprendizaje de utilitarios o de una manera sustantiva (para que los alumnos puedan programar), pero en ambos casos es una materia en sí misma sin impactar el currículo en su base.
- Aprendiendo con las TIC incluye herramientas como internet y recursos multimediales para el aprendizaje de los contenidos habituales del currículo sin modificar los enfoques y estrategias de enseñanza. También en este caso, las TIC se superponen al currículo tradicional y son una herramienta más para su desarrollo. No constituyen una innovación genuina, si bien instrumentan a los alumnos en el uso de una herramienta necesaria como competencia para el mundo globalizado.
- Aprendiendo a través de las TIC. las tecnologías constituyen una parte integral e inseparable de la propuesta curricular y modifican los procesos de transmisión y construcción del conocimiento en la que se requiere el trabajo conjunto.

En ese sentido, las nuevas tecnologías de la comunicación han surgido en los últimos años como una estrategia científica para abordar el quehacer educativo, dándole un enfoque sistemático e interdisciplinario, cuya aplicación nos ofrece una alternativa de solución a las deficiencias educativas que nos aquejan a niveles de macro y micro enseñanza. La tecnología educativa propone nuevos campos de reflexión pedagógicas. El aprendizaje educativo propone nuevos campos de reflexiones, los aprendizajes en escuelas hasta nuestros días han tenido un cambio notable, en la medida que se han incorporado a los recintos educativos las nuevas tecnologías de comunicación, esta situación lleva a los docentes y educandos a prepararse con mayor eficiencia.

2.10.4 Aplicabilidad de las TICs en el entorno Virtual, Presencial y Semipresencial

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñan un papel crucial en la transformación de la educación, adaptándose a diversas modalidades.

A continuación, se describe la aplicabilidad de las TIC en entornos virtual, presencial y semipresencial:

1. Entorno Virtual: En el entorno virtual, la educación se lleva a cabo completamente en línea, sin interacción física directa entre profesores y estudiantes.

Aplicabilidad de las TIC:

- Plataformas de Aprendizaje en Línea: Utilización de sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) como Moodle, Canvas o Blackboard para organizar contenido, evaluaciones y actividades interactivas.
- Videoconferencias: Empleo de herramientas como Zoom o Google Meet para sesiones sincrónicas que permitan la interacción en tiempo real.
- Recursos Multimedia: Integración de materiales multimedia, simulaciones y recursos interactivos para enriquecer el contenido.

2. Entorno Presencial: En el entorno presencial, la educación se imparte en un espacio físico donde profesores y estudiantes se encuentran cara a cara.

Aplicabilidad de las TIC:

- **Pizarras Interactivas:** Integración de pizarras interactivas que permiten la proyección de contenido digital y la interacción táctil.
- **Dispositivos Móviles:** Uso de dispositivos móviles, como tabletas, para acceder a recursos en línea y fomentar la participación interactiva.
- **Aplicaciones Educativas:** Implementación de aplicaciones educativas que complementen la enseñanza tradicional y promuevan la participación activa.

3. Entorno Semipresencial:

En el entorno semipresencial, también conocido como blended learning, se combina la instrucción presencial con actividades en línea.

Aplicabilidad de las TIC:

- **Plataformas Híbridas:** Uso de plataformas que permitan la entrega de contenido en línea y la realización de actividades presenciales, como Google Classroom o Schoology.
- **Flipped Classroom:** Implementación del modelo "aula invertida" mediante el cual los estudiantes revisan contenido en línea en casa y participan en actividades prácticas en el aula.
- **Colaboración en Línea:** Fomento de la colaboración en línea entre estudiantes y profesores a través de foros, wikis y otras herramientas colaborativas.

Ventajas Transversales:

- **Acceso a Recursos:** Las TIC permiten el acceso a una amplia variedad de recursos educativos en cualquier modalidad.
- **Personalización del Aprendizaje:** Herramientas tecnológicas facilitan la adaptación del contenido a las necesidades individuales de los estudiantes.
- **Retroalimentación Instantánea:** Utilización de plataformas en línea para proporcionar retroalimentación inmediata sobre el desempeño del estudiante.

Es importante mencionar que, independientemente de la modalidad, la efectividad de las TIC en la educación depende de una planificación cuidadosa, la formación docente y la atención a las necesidades específicas de los estudiantes y el contexto educativo.

2.11. Plataformas Educativas

La incorporación de plataformas educativas en la enseñanza de las Matemáticas ha marcado un cambio significativo en la forma en que los docentes diseñan y entregan contenido, así como en cómo los estudiantes interactúan con los materiales educativos. En este subcapítulo, exploramos la relevancia de las plataformas educativas y su impacto en la formación de maestros.

2.11.1 Evolución de las Plataformas Educativas

A lo largo del tiempo, las plataformas educativas han evolucionado desde simples repositorios de recursos hasta entornos virtuales de aprendizaje que ofrecen diversas herramientas para la interacción y colaboración. Esta evolución ha sido impulsada por la necesidad de adaptarse a las demandas cambiantes de la educación contemporánea (Bates & Sangra, 2011).

2.11.2 Funcionalidades Clave de las Plataformas Educativas

Las plataformas educativas modernas ofrecen una variedad de funcionalidades, incluyendo la entrega de contenido multimedia, foros de discusión, evaluaciones en línea, seguimiento del progreso del estudiante y herramientas de colaboración. La integración de estas funcionalidades busca mejorar la accesibilidad y la interactividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Bozkurt & Sharma, 2020).

2.11.3 Tipos de Plataformas Educativas

A continuación, presento una lista de ejemplos de plataformas educativas junto con sus respectivas definiciones:

Cuadro N° 5. Tipos de Plataformas Educativas

PLATAFORMA EDUCATIVA	DEFINICIÓN
MOODLE	Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) de código abierto diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea efectivos y dinámicos. Proporciona herramientas para la entrega de contenido, actividades interactivas, evaluaciones y seguimiento del progreso del estudiante.
CANVAS	Canvas es una plataforma de gestión de aprendizaje que ofrece una interfaz amigable y funcionalidades versátiles. Permite la creación de cursos, colaboración en línea, evaluaciones y seguimiento del rendimiento estudiantil.
BLACKBOARD LEARN	Blackboard Learn es un sistema integral de gestión del aprendizaje utilizado en instituciones educativas para crear cursos en línea. Ofrece funciones como la entrega de contenido, foros de discusión y herramientas de evaluación.
GOOGLE CLASSROOM	Google Classroom es una plataforma educativa gratuita que facilita la creación, distribución y evaluación de tareas en un entorno digital. Integra herramientas de Google, como documentos y formularios, para mejorar la colaboración en línea.
EDMODO	Edmodo es una plataforma social de aprendizaje que conecta a educadores y estudiantes en un entorno en línea seguro. Facilita la

	colaboración, la comunicación y la distribución de recursos educativos.
SCHOOLGY	Schoology es un sistema de gestión de aprendizaje que ofrece funciones como la creación de cursos, la entrega de contenido, la colaboración en línea y la evaluación del rendimiento estudiantil.
KAHOOT!	Kahoot! es una plataforma de juego educativa que permite a los educadores crear cuestionarios interactivos, encuestas y juegos en línea para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje.
COURSERA	Coursera es una plataforma de educación en línea que ofrece cursos y programas de diversas instituciones educativas y empresas. Proporciona acceso a una amplia gama de temas y especializaciones.
EDX	EDX es una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece cursos masivos en línea abiertos (MOOC) en colaboración con universidades y organizaciones. Facilita el acceso a cursos de alta calidad de instituciones reconocidas.
LINKEDIN LEARNING	LinkedIn Learning (anteriormente Lynda.com) es una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece una amplia variedad de cursos y tutoriales en áreas como tecnología, negocios, diseño y creatividad.

Fuente: Elaboración propia

Esta tabla proporciona una breve descripción de cada plataforma educativa, destacando sus características principales. Cada plataforma tiene sus propias fortalezas y se adapta a diferentes necesidades educativas.

2.12. Softwares Educativos Utilizados en Matemáticas y el Geogebra

El ámbito educativo ha experimentado un cambio significativo en los últimos años debido a la integración de softwares educativos en la enseñanza de las Matemáticas. Este subcapítulo se centra en la revisión de softwares educativos utilizados en la enseñanza de Matemáticas, con un enfoque especial en "Geogebra".

2.12.1 Evolución de los Softwares Educativos en Matemáticas

El uso de softwares educativos en la enseñanza de las Matemáticas ha evolucionado considerablemente. Inicialmente, los programas se centraban en la resolución de problemas

específicos, pero con el tiempo, han pasado a ser herramientas más interactivas y dinámicas que fomentan la exploración activa de conceptos matemáticos (Freiman, 2018).

2.12.2 "Geogebra" como Herramienta Integral

"Geogebra" se destaca como una herramienta integral en la enseñanza de las Matemáticas, que combina la geometría, el álgebra y el cálculo en un entorno dinámico, permitiendo a los estudiantes visualizar conceptos abstractos y experimentar con representaciones matemáticas interactivas (Arth, 2019).

2.12.3 Herramientas Tradicionales vs. Softwares Educativos

La comparación entre las herramientas tradicionales de enseñanza de Matemáticas y los softwares educativos destaca la capacidad de estos últimos para mejorar la comprensión conceptual y promover la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje (Drijvers et al., 2010).

2.12.4 Ventajas y Desafíos de la Integración de "Geogebra"

La literatura académica resalta las ventajas de integrar "Geogebra" en la enseñanza de Matemáticas, como el desarrollo del pensamiento matemático, la mejora de la visualización y la facilitación de la resolución de problemas. Sin embargo, también se reconocen desafíos, como la curva de aprendizaje para profesores y estudiantes (Artigue & Ruthven, 2011).

2.12.5 Experiencias Exitosas en la Implementación de "Geogebra"

La revisión de la literatura revela experiencias exitosas en la implementación de "Geogebra" en entornos educativos. Estas experiencias destacan cómo la herramienta contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza de Matemáticas y a desarrollar habilidades avanzadas en los estudiantes (Isoda & Stephens, 2015).

2.12.6 Tendencias Futuras en el Desarrollo de Softwares Educativos

Se observa una tendencia hacia el desarrollo continuo de softwares educativos más avanzados y adaptativos. La integración de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, promete una transformación aún más significativa en la forma en que se enseña y se aprende Matemáticas (Cetintas, 2020).

2.13. Marco contextual

2.13.1. Historia

De acuerdo a la historia de la ESFM. “Franz Tamayo”, ésta se instaló en Villa Serrano, después una controversia con otras provincias de Chuquisaca Centro, esta escuela de formación de maestros surge en la población de Villa Serrano en 1964, funcionando en principio en la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, luego a través de las gestiones de las autoridades de la población se adquiere un terreno en la zona denominada Higuera Pampa donde actualmente está ubicada. Para la construcción, cooperaron los campesinos de la provincia con tres jornales, haciendo adobes y mano de obra. En principio las y los estudiantes eran admitidos con tercer año de formación básica, haciendo cuatro años de formación superior de esa forma se fue transformando la educación. Luego con la Reforma Educativa sufrió una transformación de Escuela Rural a Instituto Superior de Educación Alternativa y con la Ley 070 Abelino Siñani – Elizardo Pérez, pasa a ser Escuela Superior de Formación de Maestros.

2.13.2. Social

La comunidad estudiantil de la ESFM “Franz Tamayo” está conformada por estudiantes provenientes de diversas condiciones sociales. Algunos no cuentan con recursos económicos suficientes; sin embargo, sus familias realizan grandes esfuerzos para sostener sus estudios. Otros estudiantes, en cambio, reciben mayor apoyo familiar. Esta situación influye en su rendimiento académico. Asimismo, hay estudiantes que cuentan con experiencia laboral en áreas como la agricultura, la construcción, la gastronomía, entre otras; algunos están casados y tienen hijos, lo que les implica mayores responsabilidades.

En el ámbito cultural y lingüístico, la danza tradicional más representativa de la población de Villa Serrano es “La Navidad”. La principal actividad festiva es la celebración de San Miguel Arcángel, que se lleva a cabo en el mes de septiembre, donde también participan estudiantes de la ESFM a través de diferentes fraternidades. La lengua originaria quechua es poco practicada en la región, debido a la influencia de la colonización y la imposición del castellano que prevaleció con el sistema educativo anterior. Las y los estudiantes provienen de diversos departamentos como La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz, representando distintas culturas y lenguas originarias (aymara, guaraní, entre otras), aunque en su mayoría son monolingües

castellano-hablantes, ya que por razones históricas no se desarrolló plenamente el uso del quechua.

La economía de las familias de los estudiantes está basada en actividades agropecuarias, comercio, confección de charangos y textiles, así como la venta de productos alimenticios. Su situación económica oscila entre los niveles bajo y medio. Para facilitar la permanencia de los estudiantes en la ESFM, se cuenta con un internado y una pensión de bajo costo.

En cuanto a la organización institucional, los procesos académicos son respaldados por las decisiones de la dirección, con el apoyo constante del personal administrativo y de servicio. El cuerpo docente se encuentra organizado por equipos de especialidad, cada uno con un responsable. Asimismo, existen equipos específicos para investigación y para el área de lengua originaria. Todo el personal (docente, administrativo y de servicio) participa en comisiones de apoyo comunitario. Por su parte, las y los estudiantes conocen el Diseño Curricular Base y proponen la designación de un docente guía por curso. Además, cada paralelo cuenta con una mesa directiva, y existe representación estudiantil a través de la Federación de Estudiantes de la ESFM.

2.13.3. Oferta Académica

Actualmente, la ESFM “Franz Tamayo” ofrece formación en dos subsistemas:

Subsistema de Formación en Educación Regular, con las siguientes especialidades:

- Ciencias Naturales, con mención en Biología-Geografía
- Ciencias Sociales
- Matemática
- Valores, Espiritualidad y Religiones
- Educación Musical

Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, con las siguientes especialidades:

- Ciencias Biológicas y Química Integral de Personas Jóvenes y Adultas
- Matemática–Física Integral de Personas Jóvenes y Adultas
- Comunicación y Lenguajes Integral de Personas Jóvenes y Adultas

Todas las especialidades cuentan con un Diseño Curricular Base que incluye programas y contenidos organizados con secuencia lógica y coherente en sus unidades de formación, las cuales responden a objetivos claros, contenidos pertinentes, métodos de enseñanza apropiados y criterios de evaluación.

El desarrollo de los procesos académicos está respaldado por el equipo administrativo de la institución, que brinda apoyo constante a la comunidad estudiantil, al personal docente y de servicio.

Los procesos de selección, contratación, perfeccionamiento, evaluación y jerarquización del personal académico, administrativo y de servicio están regulados por políticas institucionales establecidas conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación, con el objetivo de mejorar la calidad del proceso educativo. Las direcciones tienen la responsabilidad de implementar actividades de evaluación que optimicen el desempeño de la función docente y del personal en general.

Asimismo, los estudiantes conocen los contenidos y la filosofía que sustenta el Diseño Curricular Base. Ellos proponen la asignación de un docente guía para cada carrera y/o especialidad, y reciben el estímulo permanente de los docentes en el uso adecuado de los recursos educativos requeridos para su formación integral, cumpliendo con las normas establecidas en los reglamentos internos y externos de la docencia.

CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO

Análisis e interpretación de resultados

3.1. Resultado de las encuestas

Para la recolección de los datos uno de los instrumentos utilizados fue la encuesta, que tuvo como objetivo recopilar información primaria, tanto de docentes como de estudiantes respecto al conocimiento y uso de las TIC's., en tres aspectos:

- Estrategia didáctica
- Incorporación de TIC
- Proceso de enseñanza y aprendizaje

3.2. Resultados de la encuesta a estudiantes

La aplicación de encuestas se realizó a estudiantes de segundo y tercer año de formación de la ESFM “Franz Tamayo” de Villa Serrano, mediante el instrumento del cuestionario estructurado para recolectar información sobre las actitudes, comportamientos, metodologías de estudio de los procesos curriculares, de la práctica educativa. Se muestran en primera instancia, datos como la edad y el semestre; posteriormente, se tiene los resultados referentes a las TIC's, según cuestionario de preguntas.

Es necesario aclarar que los resultados se dividieron en dos grupos para los hombres y las mujeres, el fin de esta división fue simplemente conocer la diferencia entre el uso y conocimiento que tienen entre hombres y mujeres, saber que grupo conoce y usa más.

Gráfica 1 Edad y Sexo

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

De las encuestas realizadas a los estudiantes de la Especialidad de Matemática, el 45% del género femenino corresponde al rango etario de 18 a 25 años de edad, por otro lado, el 15% representa a las edades de 26 a 33 años y finalmente de 34 a 41 años de edad el 4%. Con relación a género masculino se tiene que el 27% pertenece al rango de 18 a 25 años, en un 8% el rango de 26 a 33 años y finalmente el 1% de 34 a 41 años de edad.

Gráfica 2 Año de Formación

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

Con relación del semestre al cual corresponden los encuestados, se establece que se han logrado tomar de dos años de formación conformantes de la Carrera de Matemática. En definitiva, los porcentajes más elevados pertenecen al segundo año de formación, representados por un 55% y primer año de formación 45 %.

Gráfica 3 Conocimiento de las TICs

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

Acercas del conocimiento de las TIC's, se tiene que el 56% del género femenino y el 32% de género masculino conocen acerca de las TIC's, a diferencia del 8% de las mujeres y el 4% de los varones. De esto se puede inferir que existe un nivel de conocimiento de las TIC's.

Gráfica 4 ¿Qué TICs conoce?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

Respecto de cuáles TIC's conoce el estudiante, se tiene que el 75% conoce el correo electrónico, el 68% tiene conocimiento del chat, el 32% conoce el foro, el 47% conoce acerca de los blog's, así también el 35% indica que conoce los buscadores en línea y finalmente el 15% conoce otro tipo de TIC's. De aquello se infiere que el correo electrónico y el chat son los más conocidos.

Gráfica 5 ¿Conoce los buscadores para indagar información en la red?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

Con relación al conocimiento de buscadores que permiten indagar información en la red, el 2% de los estudiantes del género femenino indica que conoce todos, el 49% algunos buscadores, y el 14% ninguno; por otro lado, el género masculino indica que el 2% conoce todos, el 29% algunos y finalmente el 5% no conoce ninguno. Por lo tanto, se tiene que sólo algunos de los estudiantes conocen los buscadores.

Gráfica 6 ¿Sabes las ventajas que ofrecen los buscadores?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

Tomando en cuenta que las herramientas que las TIC'S ofrecen ventajas el 14% del género femenino indica que conoce acerca de las mismas, por otro lado, el género masculino el 49% de igual manera conoce acerca de las ventajas que los buscadores ofrecen. El resultado más relevante está signado al género masculino y en menor porcentaje al femenino, respecto de las ventajas que dan los buscadores.

Gráfica 7 ¿Los docentes le han instruido alguna vez acerca de cómo aprovechar las ventajas académicas de la internet de manera óptima?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El género femenino indica que el 4% de los docentes siempre han orientado acerca de las ventajas académicas que ofrece el internet, así como también el 6% del género masculino; por otro lado, el 44% de las mujeres y el 24% indican que los docentes a veces instruyen de las bondades académicas de la internet; finalmente el 16% y 6% del género femenino y masculino respectivamente indica que nunca se les ha mencionado características de la internet. Especifican los estudiantes encuestados que es sólo a veces que los docentes han instruido acerca de las bondades y de cómo aprovechar las ventajas académicas del uso del internet.

Gráfica 8 ¿Usted utiliza las TICs en su Proceso de aprendizaje?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 24% del género femenino utiliza siempre las TIC's en su proceso de aprendizaje al igual que el 19% de los varones, por otro lado, el 32% y el 15% indica que a veces utiliza las TIC's; finalmente el 9% y el 3% de ambos géneros nunca han utilizado las TIC's en su aprendizaje. Como se observa en los resultados es a veces que se utiliza las TIC's en el proceso de aprendizaje y posteriormente le sigue la opción siempre, lo cual significa que la población de estudiantes acude al uso de las TIC's.

Gráfica 9 ¿Cuáles de las TICs usa frecuente para realizar trabajos?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

Las TIC's más utilizadas son en principio el chat respaldado por el 39%, el foro el 21% de la población encuestada, los blog's el 30%, los simuladores el 3%, un software el 18%, el internet con un porcentaje muy relevante, es decir, el 86%, plataformas virtuales el 27% y finalmente el 3% indican que utiliza otro tipo de herramientas. De esta manera se infiere que es el internet al que acceden con mayor frecuencia los estudiantes al momento de realizar trabajos.

Gráfica 10 ¿Investiga de manera permanente contenidos temáticos relacionados con sus materias en la internet?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 31% del género femenino y el 18% del género masculino indican que siempre investiga acerca de contenidos de sus materias; por otro lado, el 31% y el 17% de los estudiantes encuestados establece que sólo realiza esta acción a veces; y finalmente el 3% y 1% en ambos sexos nunca realiza esta acción. En la relación de los indicadores a veces y siempre, se infiere que es permanente el acceso a internet para fortalecer los contenidos de sus materias.

Gráfica 11 ¿Los trabajos que asignan los docentes son obligatoriamente realizadas con base a la información de la internet?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

La relación que existe en la asignación de trabajos y la obligatoriedad de tener como base la búsqueda de internet, el 12% del género femenino y el 3% del género masculino indica que siempre es solicitado; por otro lado, el 47% y el 30% de los encuestados indican que sólo a veces es requerido; y finalmente el 5% y 3% del género femenino y masculino respectivamente indica que nunca es obligatorio. No necesariamente la exigencia de los trabajos toma como fuente el internet, pero se determina que es la fuente más adecuada para esta situación.

Gráfica 12 ¿Considera que le actual Diseño Curricular proporciona directrices para el uso de los recursos relacionados a las TICs?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

De esta cuestión se infiere que el 2% del género femenino están en total acuerdo, al igual que el 3% del género masculino; por otro lado, el 15% y 8% de los encuestados están de acuerdo; el 21% y el 6% de los encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 21% y el 14% de ambos géneros indican que están en desacuerdo; y finalmente el 6% en ambos géneros indica que está en total desacuerdo. Por lo tanto, se infiere que el actual diseño curricular no proporciona directrices claras para el uso de recursos relacionados a las TIC's.

Gráfica 13 ¿En la Carrera de Matemáticas existe un fácil acceso para el uso de las TICs que le permiten reforzar su aprendizaje?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

Con relación a un fácil acceso al uso de la TIC's se tiene que 3% y 2% de ambos géneros están totalmente de acuerdo; por otro lado, el 17% y el 9% están de acuerdo; así también el 17% y 11% de los estudiantes encuestados no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 20% del género femenino indica que está en desacuerdo al igual que 10% del género masculino; finalmente el 7% y el 3% están en total desacuerdo. En mayor proporción los estudiantes encuestados están en desacuerdo que en la Carrera de Matemática existe un fácil acceso para el uso de la TIC's que le permiten reforzar su aprendizaje.

Gráfica 14 ¿Le gustaría tener capacitación específica para aprender a utilizar las TICs?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 33% y el 13% de los encuestados de la Carrera de Matemática, está totalmente de acuerdo en tener capacitación; por otro lado, el 24% y el 13% de ambos géneros indican que están de acuerdo; en porcentajes menos importantes indican el desacuerdo con relación a la capacitación para aprender a utilizar las TIC's. La población encuestada queda en pleno acuerdo tener capacitación específica para aprender a utilizar las TIC's, puesto que coadyuva en el aprendizaje.

Gráfica 15 ¿Le gustaría usar las TICs para aprender las asignaturas del Plan curricular?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 5% del género femenino y género masculino no le gustaría utilizar las TIC's, puesto que están totalmente en desacuerdo, el 1% y el 2% se encuentran en desacuerdo con la interrogante planteada, el 4% y el 3% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 32% y el 13% de los encuestados se encuentran de acuerdo y finalmente el 21% y el 13% se encuentran totalmente de acuerdo en usar las TIC'S. Al igual que la anterior pregunta a la población le gustaría usar la TIC's para aprender las asignaturas del Plan curricular.

Gráfica 16 ¿Los docentes emplean otros recursos digitales o multimedia, a los cuales se puede acceder para reforzar el aprendizaje?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 1% de los encuestados femeninos y el 3% de los encuestados masculinos, indica que siempre se emplean recursos digitales o multimedia; el 54% y el 26% de los estudiantes encuestados indica que esto se aplica a veces; y finalmente el 9% y el 6% del género femenino y el género masculino respectivamente nunca aplican otros recursos digitales o multimedia. En definitiva, de manera relevante a veces se emplean otros recursos digitales o multimedia, a los cuales se puede acceder para reforzar el aprendizaje.

Gráfica 17 ¿Cuáles son los recursos didácticos que usan los docentes para enseñar?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

Es importante conocer acerca de los recursos didácticos que son utilizados en aula para la enseñanza, es así que se tiene que el 84% son impartidos a través de la pizarra, el 45% indican que se complementa con la exposición magistral, los papelógrafos son igual recursos, esto lo establece el 13%, el data show indica el 44% de los encuestados, material impreso el 48, internet y sus aplicaciones el 13% y finalmente videos y fotografías el 24%. Por lo tanto, el recurso didáctico más utilizado es la pizarra, el material impreso, exposición magistral y el data show.

Gráfica 18 ¿Cree importante el uso de las TICs en su proceso enseñanza-aprendizaje?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

La importancia que tiene las TIC's en el proceso enseñanza aprendizaje es substancial, puesto que el 32% y el 15% de ambos géneros están totalmente de acuerdo; por otro lado, el 24% y 19% de los encuestados indican que se encuentran de acuerdo con lo cuestionado; el 5% del género femenino no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo; y finalmente en ambos géneros y en porcentaje menos relevantes están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Según la exploración de resultados se observa la importancia que tiene el uso de la TIC's en su proceso enseñanza – aprendizaje.

Gráfica 19 ¿Será necesario implementar estrategias didácticas para mejorar el conocimiento y uso de las TICs?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 26% de la población encuestada del género femenino y el 11% del género masculino están totalmente de acuerdo en la implementación de estrategias didácticas; por otro lado, el 26% y el 21% de los estudiantes encuestados está de acuerdo; y finalmente en porcentaje menos relevantes la población indica que se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o en todo caso está totalmente en desacuerdo. En complemento a lo anterior se infiere la necesidad de implementar estrategias didácticas para mejorar el conocimiento y uso de las TIC's.

Gráfica 20 ¿Considera importante que se implemente en la currícula de la Carrera de Matemáticas las TICs?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

Con relación a esta cuestión se establece que el 29% del género femenino y el 16% del género masculino se encuentran en total acuerdo; el 24% y 16% del género femenino y género masculino respectivamente se encuentran de acuerdo; por otro lado, el 5% en ambos géneros no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo; y finalmente en porcentaje menos importantes la población encuestada indica que está desacuerdo y totalmente en desacuerdo. De la consulta a los estudiantes, en conclusión, se tiene los mismos consideran importante que se implemente en la currícula de la Carrera de Matemática las TIC's.

Gráfica 21 ¿Considera que una estrategia didáctica optimizará su conocimiento y uso de las TICs en su proceso enseñanza-aprendizaje?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 20% de los estudiantes encuestados correspondiente al género femenino y el 14% del género masculino indican que están totalmente de acuerdo con la optimización del conocimiento y uso de las TIC's a través de una estrategia didáctica; por otro lado, el 36% y 20% de ambos géneros están de acuerdo; y finalmente en un total del 11% indican que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En una consulta final, los estudiantes consideran que una estrategia didáctica optimizará su conocimiento y uso de las TIC's en su proceso enseñanza–aprendizaje.

3.2.1. Resultados de las encuestas a docentes

Para recabar información se aplicó encuestas a los docentes de Especialidad Matemática de la ESFM “Franz Tamayo”, empleando el instrumento de la encuesta, con el propósito de recopilar datos de las experiencias educativas que se llevan a cabo en el proceso enseñanza aprendizaje con relación a la incorporación de las TICs. El cual, nos permitió analizar los resultados conseguidos.

En este acápite, se da a conocer, los resultados obtenidos de las encuestadas aplicadas, los cuales muestran en primer lugar datos generales como la edad y la antigüedad; posteriormente, se tiene los resultados referentes a las TIC's, según cuestionario de preguntas (Ver anexo N° 6).

Gráfica 22 Edad y Sexo de los Docentes

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

En lo que respecta a los docentes se puede establecer que el 69% pertenecen al género masculino a diferencia del 31%, el dato más relevante se encuentra en el rango etario de 41 a 48 años, representado por el 19% del género femenino y 13% del género masculino; por otro lado, el 6% y el 25% corresponde al rango etario del 49 y 56 año.

Gráfica 23 Antigüedad

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

En lo que respecta a la antigüedad laboral el 13% y el 6% del género femenino y el género masculino respectivamente dan docencia tres años; por otro lado, el 19% y 63% en ambos géneros dictan clases por más de cuatro años. Se infiere en ambos géneros que la antigüedad docente es de cuatro años o más.

Gráfica 24 ¿Conoce que son las TICs?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 94% de la población de docentes encuestados indica que conoce las TIC's, de los cuales el 31% corresponde al género femenino y el 63% al género masculino. Se establece que ambos géneros conocen que son las TIC's.

Gráfica 25 ¿Qué TICs conoce?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

De las TIC's los docentes indican que en un 100% conocen el correo electrónico, el 81% indica que conocen el chat, el 75% conocen el foro, el 38% el blog; el 63% buscadores en línea y finalmente el 19% conoce otro tipo de TIC's. Se entiende de la gráfica expuesta que las TIC's más conocidas para los docentes son el correo electrónico y el chat al igual que para los estudiantes.

Gráfica 26 ¿Son importantes las TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 44% de la población en general encuestada indica que está totalmente de acuerdo en la importancia de las TIC's en el proceso enseñanza aprendizaje; por otro lado, el 13% del género femenino y el 13% del género masculino indican que están de acuerdo con este criterio; el 6% y 13% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo; y finalmente el 6% en ambos géneros indica que se encuentran total desacuerdo. Por lo tanto, se infiere que, para la población docente encuestada, son importantes las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso enseñanza – aprendizaje.

Gráfica 27 Desde su perspectiva, ¿Cuáles son las TICs que permiten una mejor asimilación de los contenidos en los estudiantes?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El ítem más destacado es el correo electrónico, tomando en cuenta que todos lo conocen; por otro lado, el chat y el foro se establecen con un 50% y 69% respectivamente; por otro lado, con el 31% están el blog y los buscadores en línea y finalmente el 13% utiliza otros tipos de TIC's. Queda establecido en los resultados que el correo electrónico y el foro permiten una mejor asimilación de los contenidos de los estudiantes.

Gráfica 28 ¿Cuáles son los recursos didácticos utilizados para dictar clases?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

En principio la pizarra electrónica con el 50%, por otro lado, la exposición magistral con un 69%, los papelógrafos con el 25%, la data show con el 81%, material impreso e internet y sus aplicaciones el 25% ambos, videos el 44% computadora el 38%, gráficos y fotografías el 31% y finalmente los simuladores el 13%. Los recursos más utilizados para dictar clases son la data show, exposición magistral y finalmente la pizarra electrónica.

Gráfica 29 ¿Son efectivos los recursos didácticos empleados hasta ahora?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 31% de la población de docentes encuestados se encuentran en total acuerdo con la efectividad de los recursos didácticos utilizados; por otro lado, el 19% de la población femenina y el 38% de la población masculina, están de acuerdo; en porcentajes menos importantes están las opciones de ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En la actualidad, se identifican como efectivos los recursos didácticos empleados hasta ahora, aquello indica un mayor porcentaje de la población docente encuestada.

Gráfica 30 ¿En el desarrollo de sus clases, se usan las TICs para reforzar la explicación?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 25% del total de los encuestados están totalmente de acuerdo en la utilización en clases para reforzar la explicación; así también el 57% está de acuerdo, esto se da en ambos géneros; por otro lado, el 12% está en desacuerdo y el 6% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. De las respuestas de los docentes se establece que en el desarrollo de sus clases se usan las TIC's para reforzar la explicación.

Gráfica 31 ¿El rendimiento académico que logran los estudiantes de la Carrera de Matemáticas es debido a:?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El rendimiento académico que los estuantes logran se debe al uso de recursos didácticos en un 69%, al acceso de información en un 19% a factores personales en un 25% tales como el desempeño en clases, presentación de tareas y exposiciones. Finalmente se infiere que el rendimiento académico que logran los estudiantes de la Carrera de Matemática es debido al uso de recursos didácticos en clases.

Gráfica 32 ¿Considera que el vigente diseño curricular de las Carrera, le proporciona a usted directrices para el uso de las TICs?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 19% de la población encuestada femenina y el 25% de la población masculina están de acuerdo; por otro lado, el 25% de la población femenina no está de acuerdo ni en desacuerdo; finalmente el 6% femenino y el 19% masculino están en desacuerdo. En conclusión, consideran que el vigente diseño curricular de la especialidad, no proporciona necesariamente directrices para el uso de la TIC's.

Gráfica 33 ¿Con qué frecuencia usa las TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

La frecuencia de utilización de la TIC's es intensiva indica el 19% de la población femenina y el 13% de la población masculina; el 13% femenino y el 56% masculino usa esporádicamente. Se infiere que la frecuencia de uso de las TIC's en el proceso enseñanza aprendizaje es esporádico.

Gráfica 34 ¿Últimamente, recibió algún tipo de capacitación respecto al uso de las TICs?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 13% del género femenino indica que últimamente recibió capacitación con relación al uso de las TIC's, al igual que el 44% del género masculino; en contraposición el 19% y el 25% de ambos géneros indica que no recibió capacitación respecto de las TIC's. En un porcentaje casi equilibrado, se indica que últimamente, recibió algún tipo de capacitación respecto al uso de las TIC's.

Gráfica 35 ¿Le gustaría capacitarse en el uso de las TICs?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 31% de la población de docentes encuestados, de los cuales el 13% corresponden al género femenino y el 19% al género masculino indican que le gustaría capacitarse en el uso de las TIC's; así también el 19% y el 31% del género femenino y masculino respectivamente indican que están de acuerdo en capacitarse. Según los resultados obtenidos, la necesidad de capacitarse en el uso de la TIC's es importante.

Gráfica 36 ¿Será necesario implementar una estrategia didáctica basada en TICs, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

Con relación a la necesidad de la implementación de la estrategia didáctica la población docente del género femenino el 6% y el género masculino con el 19% están totalmente de acuerdo; por otro lado, el 25% del género femenino indica que está de acuerdo, así como también el 38% del género masculino. Se infiere la necesidad de implementar un modelo educativo para mejorar el conocimiento y uso de la TIC's.

Gráfica 37 ¿Le gustaría que se implementen las TICs en la Currícula de la Carrera de Matemáticas?

Fuente: Elaboración propia

Análisis:

El 25% del total de docentes encuestados, es decir, del género femenino y masculino indican que están totalmente de acuerdo que se implementen las TIC's en la currícula de la Carrera de Matemática; por otro lado, el 19% de la población de docentes femeninos y el 44% de la población masculina indica que están de acuerdo; y finalmente en un porcentaje menos relevante, es decir, el 13% en ambos géneros no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. En conclusión, se establece que, a los docentes, les gustaría que se implementen las TIC's en la currícula de la especialidad de Matemática.

3.3. Resultados Cualitativos de las entrevistas

En adelante se muestra el resultado de las entrevistas realizadas a las autoridades, a través de una guía de entrevista (**Ver anexo N° 6**). De esta manera se tiene lo siguiente:

3.3.1. Resumen Consolidado de las respuestas

Cuadro Nro. 6: Análisis de Hallazgos sobre TICs en Educación

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PRINCIPALES HALLAZGOS DE LOS ENTREVISTADOS	INTERPRETACIÓN
CONOCIMIENTO DE TIC'S	Plataformas y software conocidos	Los maestros mencionan Moodle, Google Classroom, GeoGebra, Chamilo, Zoom, Meet, Drive, etc.	Existe un conocimiento variado de TIC's, con énfasis en plataformas educativas y herramientas de geometría dinámica.
	Recursos básicos de TIC's	También se mencionan hardware como computadoras, celulares, data display y televisión.	El conocimiento de TIC's incluye tanto software como herramientas físicas, aunque con diferente nivel de profundidad técnica.
PERCEPCIÓN SOBRE UTILIDAD DE TIC'S	Impacto en la enseñanza	TIC's permiten visualización de conceptos (especialmente en matemáticas y ciencias) y favorecen la motivación e interacción.	La percepción es positiva, aunque condicionada al correcto uso y planificación.
	Condicionantes	Se reconoce que la efectividad depende del acceso de los estudiantes y	No basta con implementar TIC's, sino que se requiere capacitación y

		la preparación del docente.	condiciones adecuadas de infraestructura.
USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS	Recursos empleados actualmente	Uso de plataformas, simulaciones con GeoGebra, presentaciones, evaluaciones interactivas, materiales impresos, juegos físicos y digitales.	Existe una variedad de recursos, pero no siempre homogéneos ni actualizados para todos los docentes.
DISEÑO CURRICULAR Y TIC'S	Opiniones sobre el currículo	Opiniones divididas: algunos perciben que el currículo incorpora TIC's, otros consideran que falta formación específica en su uso.	Se evidencia una falta de alineación entre las expectativas del currículo y la capacitación real en el uso pedagógico de TIC's.
ÁREAS DE MAYOR UTILIDAD DE TIC'S	Materias propicias	Matemática, Física, Química, Tecnología, Biología, Lenguaje, Historia y Geografía.	Hay consenso en que las TIC's tienen potencial transversal, pero su aprovechamiento es mayor en áreas de ciencias y tecnología.
NECESIDAD DE UN MODELO EDUCATIVO	Implementación de un modelo	Todos los maestros coinciden en la necesidad de un modelo educativo que fortalezca el uso de TIC's, que incluya formación docente y provisión de recursos.	Existe alta demanda de políticas educativas que no solo enseñen TIC's, sino que también garanticen infraestructura y conectividad.

Fuente: Elaboración propia

3.4. Análisis Interpretativo de las Entrevistas

A partir de la información recolectada mediante entrevistas semiestructuradas a docentes de la especialidad de Matemática de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Franz Tamayo”, se evidenció que el conocimiento y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es amplio, aunque heterogéneo. Algunos maestros demostraron dominio de plataformas específicas como Moodle, Google Classroom y software especializado como GeoGebra; mientras que otros se limitaron al uso de dispositivos básicos como computadoras, celulares y proyectores.

La percepción general sobre el impacto de las TIC en la enseñanza fue positiva. Los docentes coincidieron en que estas herramientas favorecen la visualización de conceptos abstractos, especialmente en las áreas de Matemática y Ciencias, además de mejorar la motivación de los estudiantes y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, también señalaron que su efectividad depende, en gran medida, de una adecuada planificación pedagógica, del nivel de acceso que tengan los estudiantes a estas tecnologías y de la capacitación continua del cuerpo docente.

En cuanto al diseño curricular vigente, se identificaron posturas diversas: algunos docentes reconocen la inclusión de directrices relacionadas con el uso de TIC, mientras que otros consideran que no se aborda de manera suficiente el desarrollo de competencias tecnológicas docentes. Esta situación revela una brecha entre las intenciones curriculares y su aplicación efectiva en la práctica educativa.

Finalmente, todos los docentes entrevistados coincidieron en la necesidad de desarrollar un modelo educativo que fortalezca el conocimiento y uso de las TIC por parte del plantel docente. Dicho modelo debería contemplar una formación sistemática, acceso a infraestructura tecnológica adecuada y políticas institucionales que garanticen la sostenibilidad de las innovaciones educativas. Se destacó la importancia de no limitarse a la capacitación teórica, sino también de equipar efectivamente a las instituciones educativas con los recursos necesarios para una integración tecnológica real y significativa.

En resumen:

- **Conocimiento amplio pero heterogéneo:** Algunos docentes manejan una amplia variedad de plataformas y aplicaciones especializadas, mientras que otros se limitan a herramientas básicas.
- **Actitud positiva hacia las TIC's:** Los maestros reconocen el valor que las TIC's aportan al aprendizaje, pero enfatizan la necesidad de planificación pedagógica y de superar limitaciones logísticas.
- **Brechas en formación e infraestructura:** A pesar de las intenciones del currículo, persiste una brecha entre la capacitación teórica y la capacidad práctica real de implementar TIC's en el aula.
- **Consenso sobre la necesidad de un cambio estructural:** Los docentes piden un modelo que articule capacitación continua, acceso a dispositivos, conectividad y metodologías adaptadas al contexto local.

Conclusión de las entrevistas:

El análisis de las entrevistas realizadas evidencia que, aunque los docentes de la especialidad de Matemática poseen un conocimiento generalizado del uso de TIC's y reconocen su impacto positivo en la enseñanza, persisten desafíos importantes en cuanto a su integración efectiva en el aula.

Las diferencias en el nivel de dominio tecnológico, la falta de infraestructura adecuada y la limitada formación específica constituyen barreras que dificultan una implementación homogénea y sostenida. Existe consenso entre los entrevistados en la necesidad de fortalecer las competencias digitales mediante un modelo educativo estructurado, que contemple tanto la capacitación docente continua como la provisión de recursos tecnológicos en las unidades educativas.

Este hallazgo resalta la importancia de plantear estrategias integrales que permitan superar las brechas existentes y optimizar el uso de las TIC's en la formación de futuros maestros.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA

MODELO DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL “MOODLE” Y EL SOFTWARE “GEOGEBRA”, EN LA ESPECIALIDAD MATEMÁTICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS “FRANZ TAMAYO”

4.1. Introducción

Dando respuesta a la problemática planteada se desarrolla la propuesta integral que permitirá la incorporación de la plataforma virtual "Moodle" y el software "Geogebra" para la Especialidad de Matemática de la ESFM “Franz Tamayo”, el cual se centrará no solo en la implementación técnica, sino también en el desarrollo de habilidades y capacidades tanto para docentes como para estudiantes. La iniciativa se desglosa en dos aspectos esenciales:

La estructura se fundamenta en tres dimensiones:

- La primera con la capacitación hacia los estudiantes, la cual se centra en actividades que motiven e interioricen a los maestros en formación inicial para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
- La segunda dimensión está destinada a la capacitación de los docentes, es decir, se destinó actividades para que los docentes interactúen, sabiendo que depende de su motivación para que los estudiantes puedan utilizarlas.
- La tercera dimensión se orienta a la explicación de la metodología y los materiales a utilizar, relacionados con el uso de las TIC. En esta dimensión se identificaron herramientas específicas tanto para docentes como para estudiantes.

Capacitación de Docentes: Se llevará a cabo un programa de capacitación exhaustivo para dotar a los docentes de las competencias necesarias para aprovechar al máximo las herramientas propuestas:

1. Talleres Iniciales: Sesiones presenciales y virtuales para familiarizar a los docentes con las funcionalidades de "Moodle" y las características avanzadas de "Geogebra". Estos talleres se

enfocarán en la creación de contenido interactivo, la gestión de cursos en línea y la adaptación efectiva de "Geogebra" en la enseñanza de Matemáticas.

2. Acompañamiento Personalizado: Cada docente recibirá un seguimiento individualizado para abordar sus necesidades específicas y garantizar la aplicación efectiva de las nuevas herramientas en su práctica educativa. Se facilitarán sesiones de asesoramiento y resolución de dudas de manera continua.

3. Prácticas Supervisadas: Implementación progresiva de las nuevas herramientas en entornos de clase reales, con observación y retroalimentación por parte de expertos en tecnología educativa. Esto permitirá una transición fluida y la consolidación de las habilidades adquiridas.

Capacitación a Estudiantes: La formación de los estudiantes en el uso de las nuevas tecnologías será un componente esencial para maximizar los beneficios de la propuesta:

1. Sesiones de Orientación: Al inicio del proyecto, se llevarán a cabo sesiones de orientación para familiarizar a los estudiantes con la plataforma "Moodle". Estas sesiones proporcionarán información sobre la navegación, la participación en foros y la entrega de tareas en línea.

2. Integración de "Geogebra" en el Currículo: Se diseñarán módulos específicos en el currículo de Matemáticas que aprovechen las capacidades de "Geogebra". Los estudiantes recibirán capacitación sobre la utilización activa de esta herramienta para explorar conceptos matemáticos de manera dinámica.

3. Recursos de Apoyo: Se proporcionarán recursos didácticos y tutoriales en línea para que los estudiantes puedan acceder a ellos en cualquier momento. Estos recursos ayudarán a consolidar su comprensión de las herramientas y fomentarán la autonomía en el aprendizaje.

Implementación:

1) Fase Inicial (Primer Semestre):

- Realización de talleres iniciales para docentes.
- Sesiones de orientación para estudiantes.
- Configuración de "Moodle" y preparación de contenidos.

2) Fase de Implementación Gradual (Segundo Semestre):

- Desarrollo de recursos didácticos con "Geogebra".
- Prácticas supervisadas en entornos de clase reales.
- Integración progresiva de las herramientas en la enseñanza.

3) Fase de Evaluación y Ajustes (Tercer Semestre):

- Recopilación de retroalimentación de docentes y estudiantes.
- Ajuste de estrategias y contenidos según las necesidades identificadas.
- Consolidación de buenas prácticas para futuras implementaciones.

La implementación progresiva y la atención continua a las necesidades de docentes y estudiantes garantizarán el éxito y la aceptación de las nuevas herramientas tecnológicas en la Escuela Superior de Formación de Maestros "Franz Tamayo".

La capacitación constante y la adaptación a la retroalimentación serán clave para asegurar la eficacia de la propuesta.

4.2. Fundamentos de la estrategia didáctica

Las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC's, son una nueva alternativa en llevar adelante una educación reflexiva, comprensiva y valorativas en el contexto educativo; por ello, el modelo apuesta por un nuevo sistema de educación que incluya un manejo adecuado de la tecnología informática y al mismo tiempo de las herramientas que componen el sistema, dándole de esa manera el uso adecuado tanto por parte de los estudiantes como de los docentes de la ESFM "Franz Tamayo", el cual se quiere optar, por un modelo de una Educación basado en las TIC's, esto con la intención de que la educación sea fluida, y directa.

Por la importancia que implica la fundamentación, de todo modelo teórico, convendremos ampararnos en diversas fuentes para la fundamentación: Epistemológica, psicopedagógica, y sociológica.

4.2.1. Fundamentos epistemológicos

La educación sociocomunitaria productiva tiene como desafío fundamental responder al desarrollo del saber, la sabiduría y el conocimiento desde la visión de los pueblos indígena originarios campesinos, en diálogo con las teorías del conocimiento sustentadas desde la visión occidental.

En ese sentido, los fundamentos epistemológicos son entendidos como teoría y crítica de los conocimientos y sus usos sociales; mediante la discusión, análisis, reflexión y toma de decisiones sobre los procesos de producción, transferencia, difusión y aplicación de conocimientos y sus interrelaciones.

Desde esa perspectiva, la concepción epistémica de los saberes y conocimientos no se reduce a una construcción de conocimientos a partir de la relación entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. La operación del conocimiento, incorpora otros espacios y procesos que se articulan en el rescate y producción de los saberes y conocimientos en el ámbito educativo.

A partir de lo mencionado, el tratamiento del conocimiento en el currículo es concebido como algo dinámico, inacabado, cambiante, pero que además se crea y produce en la vida, por otra parte, de los aportes provenientes del conocimiento universal a partir de sus diversas disciplinas. En otras palabras, el conocimiento en el currículo se organiza y construye a partir de:

- Las cosmovisiones, saberes, conocimientos, experiencias, valores y prácticas culturales de los pueblos indígenas originarios y comunidades interculturales
- La experiencia de la escuela ayllu de Warisata.
- Las diferentes concepciones científicas, sus límites, relaciones y procesos entre disciplinas.

Estos son los elementos a partir de los cuales se organiza el currículo desde la perspectiva de sus fundamentos epistemológicos, de manera que se establezcan las distintas formas de generar y transmitir los conocimientos y las formas de creación y recreación social, histórica y cultural. A partir de ello, el currículo entendido como sistema de conocimientos, debe desarrollar procesos de construcción cultural, producción e identidad cultural en el campo de la investigación vinculados a la región y comunidad. En síntesis, los procesos educativos se

orientan a encontrar espacios de interrelación y vínculo entre los conocimientos y el campo productivo.

También se asume el desarrollo de los saberes y conocimientos como un proceso integrador, que tiene su reflejo curricular en la necesidad de un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario en el abordaje de los contenidos de enseñanza y de las actividades que se realizan con fines formativos, como condiciones necesarias para la formación de estudiantes capaces de crear y recrear formas de vida más naturales, de identificar y solucionar problemas, de asumir desafíos complejos en la vida cotidiana.

Finalmente, los fundamentos epistemológicos del Sistema Educativo Plurinacional son concebidos como un proceso de construcción permanente, que necesariamente involucran procesos educativos que retroalimenten su autoconstrucción. En otras palabras, es imposible hacer teoría comunitaria sin la práctica de la educación comunitaria y viceversa.

4.2.2. Fundamentación psicopedagógica

La educación sociocomunitaria productiva es única, diversa y flexible. Única donde se combinan las exigencias educativas generales para todos los bolivianos y bolivianas que establece la Ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”; diversa en respuesta y atención a las particulares formas de organización territorial de cada una de las regiones, pueblos y culturas que integran el Estado Plurinacional Boliviano. Las experiencias psicopedagógicas que influyen en su fundamentación son:

El enfoque teórico de enseñanza aprendizaje histórico-cultural planteado por Vigotsky, establece la interacción entre lo individual y social en la formación y desarrollo de la personalidad, donde el aprendizaje del estudiante se logra con la ayuda, guía y colaboración del maestro, la comunidad educativa y el entorno. En ese marco, el enfoque pedagógico busca formar estudiantes que interactúen y se apropien de la cultura, a partir de un proceso participativo, formativo, activo, reflexivo, crítico, integrador y comunitario, mediante el cual se aprende de forma sucesiva, procedimientos, pensamientos y formas de actuar ligados al trabajo y la producción tangible e intangible. En ese sentido según Lev Vigotsky (1896-1034) “El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que los rodean”

Por tanto, los procesos educativos son de carácter práctico, teórico, valorativo, productivo y se desarrollan en espacios productivos de enseñanza aprendizaje, constituidos en el aula, los talleres, laboratorios, gabinetes, campos deportivos, campos de producción y el entorno sociocomunitario en general. Estos espacios se integran y complementan, a partir de un sentido básico de desarrollo de iniciativas, esfuerzo, sociabilidad y responsabilidad, donde el trabajo social productivo es una acción dinámica y creativa.

En la perspectiva de los procesos educativos definidos, el maestro se convierte en agente educativo de cambio, juegan un papel esencial en los procesos de interacción e integración entre la familia, escuela, comunidad, sociedad y el Estado para desarrollar una educación descolonizadora, productiva, comunitaria, intracultural, intercultural, plurilingüe y científico tecnológica.

A partir de lo expuesto se desea lograr, un aprendizaje enmarcado en el uso de las TIC'S como auxiliares que modifican el proceso interior del individuo y las TIC'S pueden ser utilizadas como el andamiaje que el estudiante necesita en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

4.2.3. Fundamentación sociológica

La educación productiva es sociocomunitaria, porque tiene como fundamento los valores, las estructuras organizativas, internalizados y significados socioculturalmente por las comunidades del Estado Plurinacional, que geográficamente son las villas, zonas, barrios, ayllus, markas, tentas, capitanías, ciudades, municipios y otras formas de organización territorial.

En ese marco definimos cultura como “el conjunto de realizaciones humanas que han trascendido de alguna manera a nuestro tiempo y que le permiten al hombre conservar, reproducir y crear nuevos conocimientos y valores para la transformación de su medio social y natural, una visión del mundo que siempre encierra un compromiso sociohistórico y un basamento político e ideológico concreto”.

En la fundamentación sociológica las TIC's como instrumentos mediadores de la actividad en que se integran, también se define las TIC's como elementos de cultura, como objetos culturales, es algo que enlaza con los planteamientos del enfoque sociocultural dentro de, y más concretamente con las ideas de Vigotsky.

Éste considera que los procesos psicológicos humanos tienen su origen en la actividad humana, que es una actividad mediada por distintos instrumentos y vinculada a un contexto histórico y cultural. Así pues, es necesario también estudiar las relaciones entre herramientas y comunidad cultural. En el estudio de la integración de las TIC's en un contexto o sistema de actividad como es el contexto académico, el análisis sociocultural informa "del modo particular de uso que hacen los sujetos en el marco de su propia acción discursiva de estos instrumentos asociados a contextos y del grado de dominio que tienen de ellos a través de los criterios y razones que hacen explícitos.

4.2.4. Perfil del docente formado en el manejo de las TIC

El currículo propuesto, se orienta a capacitar profesionales en el uso y manejo de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje, entonces el perfil del docente debe estar fundamentado en base a las siguientes competencias específicas de la especialidad por el nivel de enseñanza al cual se orienta la propuesta.

- Dominio de los contenidos de la disciplina que enseñará como ser: Plataformas virtuales como: Classroom, Google Meet, Pizarras Digitales, Software GeoGebra.
- Conoce, comprende y maneja las TIC, los materiales multimedia y software educativo de aplicación matemática. Maneja, comprende y utiliza entornos virtuales de aprendizaje.
- Sabe cómo enseñar efectivamente cada contenido y está consciente de las barreras que suelen obstaculizar el aprendizaje de los estudiantes en su disciplina.
- Integra colaborativamente equipos de trabajo para el logro de las metas.
- Integra productivamente las tecnologías de la información y la comunicación en los distintos ámbitos de su quehacer profesional.
- Planifica, organiza y conduce sus clases promoviendo el aprendizaje de todos sus estudiantes.
- Conoce y aplica una gran variedad de enfoques y recursos didácticos con el propósito de comprometer a los estudiantes en su propio aprendizaje.
- Planifica el aprendizaje y utiliza una variedad de recursos evaluativos.

- Capaz de generar un ambiente de relaciones interpersonales de respeto y confianza: estudiante-estudiante y estudiante-profesor (clima del aula).

4.2.5. Perfil del estudiante formado en el manejo de las TIC

El sistema educativo actual, más propiamente la formación de maestros tiene un desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) para proveer a los estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el estudiante dentro de un entorno interactivo, donde los docentes desarrollen habilidades y consoliden sus conocimientos para lograr la integración de las TICs en el aula, que dependerá mucho de la capacidad de los docentes.

Esto exige adquirir un conjunto diferente de competencias para manejar la clase, capacidad para desarrollar métodos innovadores de utilización de TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo a las consideraciones anteriores, al culminar el curso, los estudiantes deben haber logrado las siguientes competencias: Maneja y utiliza con propiedad y pertinencia plataformas virtuales como ser: Classroom, Google Meet, Pizarras Digitales, y herramientas de multimedia de Software educativo como: Geogebra y Math Papa, y otros en el proceso enseñanza aprendizaje de la Matemática.

Diagrama N° 3 Modelo de estrategia didáctica basado en las TIC's

Fuente: elaboración propia

Es importante aclarar que la presente propuesta puede implementarse, en primer lugar, mediante la incorporación de un seminario o una asignatura específica orientada a la enseñanza de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), dirigida tanto a estudiantes como a docentes. Esta asignatura debería desarrollarse durante el primer semestre del primer año de la carrera.

Por otro lado, cualquiera de las materias de la Especialidad de Matemática puede integrar el uso de las TIC, ya que el conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías tienen un carácter transversal, es decir, pueden ser utilizadas en cualquier unidad de formación. Por ejemplo, las metodologías y los trabajos propuestos pueden adaptarse al uso de estas herramientas tecnológicas sin importar la materia.

Un caso concreto es la Unidad de Formación “Investigación Educativa”, donde se puede solicitar un trabajo de investigación que requiera el uso de buscadores especializados. A través de esta práctica, los estudiantes podrán acceder a información específica y pertinente para el desarrollo del trabajo solicitado.

De este modo, se evidencia que la presente propuesta está orientada a fortalecer de manera integral el proceso formativo en toda la Especialidad de Matemática.

4.3. Objetivos del proyecto

4.3.1 Objetivo General

Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de estudiantes y docentes a través del uso de las TIC’s en la Especialidad de Matemática de la ESFM “Franz Tamayo”.

4.3.2 Objetivos Específicos

1. Proporcionar capacitación a docentes para el uso efectivo de "Moodle" y "Geogebra" en el proceso de enseñanza.
2. Desarrollar materiales didácticos interactivos utilizando "Geogebra" para enriquecer el contenido curricular.
3. Integrar "Moodle" como plataforma de gestión de aprendizaje para facilitar la entrega de contenido y la interacción en línea.

4.4. Metas del Proyecto

Las metas del proyecto de incorporación de "Moodle" y "Geogebra" en la formación de maestros en la especialidad de Matemáticas en la Escuela Superior de Formación de Maestros "Franz Tamayo" están cuidadosamente delineadas para asegurar una transformación significativa en el proceso educativo.

1. Establecer un Entorno Virtual en "Moodle":

- Meta: Configurar y poner en funcionamiento un entorno virtual en la plataforma "Moodle" para cada asignatura de la especialidad de Matemáticas.
- Justificación: La implementación de "Moodle" permitirá la entrega de contenido de manera organizada, la interacción en línea y el seguimiento del progreso del estudiante.
- Indicador de Logro: Todas las asignaturas de la especialidad de Matemáticas tendrán un espacio virtual en "Moodle" configurado al final del primer año del proyecto.

2. Desarrollar Recursos Didácticos Interactivos con "Geogebra":

- Meta: Crear 50 recursos didácticos interactivos utilizando "Geogebra" para enriquecer el contenido curricular.
- Justificación: La integración de "Geogebra" proporcionará herramientas dinámicas para explorar y comprender conceptos matemáticos de manera visual e interactiva.
- Indicador de Logro: Al menos 50 recursos didácticos interactivos, específicamente diseñados para la especialidad de Matemáticas, estarán disponibles al final del primer año del proyecto.

3. Capacitar a Todos los Docentes de la Especialidad:

- Meta: Proporcionar capacitación a todos los docentes de la especialidad en el uso efectivo de "Moodle" y "Geogebra".
- Justificación: La formación integral de docentes es esencial para garantizar una implementación coherente y maximizar el potencial de las nuevas herramientas.

- Indicador de Logro: Todos los docentes de la especialidad de Matemáticas habrán completado el programa de capacitación al finalizar el segundo año del proyecto.

Estas metas son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido (SMART), asegurando que cada aspecto de la propuesta sea abordado de manera sistemática y que se logren avances tangibles en la mejora de la formación de maestros en Matemáticas en la Escuela Superior de Formación de Maestros "Franz Tamayo".

4.5. Población Objetivo

La población objetivo son los docentes y estudiantes de la especialidad de Matemáticas en la Escuela Superior de Formación de Maestros "Franz Tamayo".

4.6. Duración del Proyecto

La duración del proyecto de incorporación de "Moodle" y "Geogebra" en la formación de maestros en la especialidad de Matemáticas, se distribuirá a lo largo de dos años académicos. Cada fase del proyecto se diseñará de manera estratégica para garantizar una implementación efectiva y la consolidación de buenas prácticas.

Cuadro N 7. Fases del Proyecto:

FASE	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN (MESES)
FASE INICIAL (PRIMER SEMESTRE)	- Configuración de "Moodle". - Desarrollo de talleres iniciales y sesiones de orientación. - Preparación de contenidos iniciales.	3
FASE DE IMPLEMENTACIÓN GRADUAL (SEGUNDO SEMESTRE)	- Desarrollo de recursos didácticos interactivos con "Geogebra". - Prácticas supervisadas en entornos reales. - Integración progresiva en clases.	7
FASE DE EVALUACIÓN Y AJUSTES (TERCER SEMESTRE)	-Recopilación de retroalimentación de docentes y estudiantes. - Ajuste de estrategias y contenidos según necesidades identificadas. - Consolidación de buenas prácticas	2

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N 8. Fases del proyecto: Distribución Temporal

AÑO	MESES	ACTIVIDADES PRINCIPALES
1	Meses 1-3: Fase Inicial	- Configuración de "Moodle". -Desarrollo de talleres y orientación. -Preparación de contenidos iniciales.
2	Meses 4-10: Fase de Implementación Gradual	-Desarrollo de recursos didácticos con "Geogebra". - Prácticas supervisadas. -Integración progresiva en clases.
3	Meses 11-12: Fase de Evaluación y Ajustes	-Recopilación de retroalimentación. -Ajuste de estrategias y contenidos. -Consolidación de buenas prácticas

Fuente: Elaboración propia

Esta distribución temporal permitirá una implementación gradual y reflexiva del proyecto, asegurando que cada fase se complete de manera efectiva antes de pasar a la siguiente. El seguimiento y la evaluación continuos se integrarán en todas las fases para garantizar una adaptación ágil y orientada hacia el logro de los objetivos establecidos.

4.7. Estrategia de Ejecución y Planes de Acción del Proyecto

La estrategia de ejecución del proyecto de incorporación de "Moodle" y "Geogebra" en la formación de maestros en la especialidad de Matemáticas en la Escuela Superior de Formación de Maestros "Franz Tamayo" se estructura en fases clave, cada una diseñada para abordar aspectos específicos de la implementación.

4.7.1 Fase Inicial (Primer Semestre) Objetivos:

- Familiarización con las herramientas propuestas.
- Configuración inicial de "Moodle" y planificación de contenidos.

Acciones:

1) Talleres Iniciales para Docentes:

- Sesiones presenciales y virtuales para introducir las funcionalidades de "Moodle" y las características avanzadas de "Geogebra".
- Enfoque en la creación de contenido interactivo y la gestión efectiva de cursos en línea.

2) Sesiones de Orientación para Estudiantes:

- Sesiones informativas para estudiantes sobre la navegación en "Moodle", participación en foros y entrega de tareas en línea.
- Creación de cuentas y acceso inicial a la plataforma.

3) Configuración de "Moodle":

- Configuración técnica de "Moodle" para cada asignatura de la especialidad de Matemáticas.
- Definición de roles y permisos para docentes y estudiantes.

4) Preparación de Contenidos Iniciales:

- Desarrollo de un plan de contenidos iniciales para la primera etapa de implementación.
- Identificación de recursos didácticos tradicionales y digitales.

4.7.2 Fase de Implementación Gradual (Segundo Semestre) Objetivos:

- Desarrollo progresivo de recursos didácticos interactivos con "Geogebra".
- Integración gradual de las herramientas en la enseñanza.

Acciones:

- Creación de recursos interactivos adaptados a los contenidos curriculares de la especialidad de Matemáticas.
- Incorporación de actividades dinámicas y exploratorias.

2) Prácticas Supervisadas en Entornos Reales:

- Implementación de prácticas en entornos de clase reales con supervisión y retroalimentación.
- Ajuste continuo de estrategias basado en la retroalimentación obtenida.

3) Integración Progresiva en Clases:

- Implementación gradual de las herramientas en la enseñanza cotidiana.

- Uso de "Geogebra" como recurso central en la explicación y exploración de conceptos matemáticos.

4.7.3 Fase de Evaluación y Ajustes (Tercer Semestre)

Objetivos:

- Recopilación de retroalimentación de docentes y estudiantes.
- Ajuste de estrategias y contenidos según las necesidades identificadas.

Acciones:

1) Recopilación de Retroalimentación:

- Encuestas y sesiones de retroalimentación con docentes y estudiantes.
- Evaluación del impacto de las herramientas en el aprendizaje y la enseñanza.

2) Ajuste de Estrategias y Contenidos:

- Revisión de la retroalimentación recopilada.
- Ajuste de estrategias de enseñanza y contenidos en respuesta a las necesidades identificadas.

3) Consolidación de Buenas Prácticas:

- Identificación y documentación de prácticas exitosas.
- Desarrollo de guías y materiales de apoyo basados en las mejores prácticas identificadas.

Esta estrategia de ejecución garantiza una implementación cuidadosa y adaptativa, asegurando que los docentes y estudiantes se integren gradualmente a las nuevas herramientas tecnológicas y que el proceso de cambio sea sostenible y beneficioso para la mejora continua de la formación en Matemáticas.

4.7.4 Ejemplo de Aplicación en Clases: "Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor" con Moodle y GeoGebra

Objetivo de la Lección: Desarrollar una lección interactiva sobre "Mínimo Común Múltiplo (MCM) y Máximo Común Divisor (MCD)" utilizando la plataforma Moodle para la teoría y GeoGebra para la visualización y resolución de problemas prácticos.

Fase 1: Introducción en Moodle (Semana 1 - 2):

1) Recursos en Moodle:

Publicar un recurso en Moodle con la introducción teórica sobre MCM y MCD. Incluir enlaces a videos explicativos y documentos de lectura.

2) Foro de Discusión:

Crear un foro de discusión en Moodle para que los estudiantes compartan sus conocimientos previos y planteen preguntas sobre el tema.

3) Cuestionario Inicial:

Implementar un cuestionario en línea en Moodle para evaluar el conocimiento previo de los estudiantes sobre MCM y MCD.

Fase 2: Desarrollo de Recursos Interactivos con GeoGebra (Semana 3 - 4):

1) Desarrollo de Actividades con GeoGebra:

- Crear actividades interactivas en GeoGebra que permitan a los estudiantes explorar visualmente conceptos de MCM y MCD.
- Desarrollar construcciones dinámicas que muestren el proceso de cálculo.

2) Integración en Moodle:

- Enlazar las actividades de GeoGebra en Moodle para que los estudiantes puedan acceder directamente desde la plataforma.
- Proporcionar instrucciones claras sobre cómo utilizar las herramientas de GeoGebra.

Fase 3: Aplicación Práctica y Evaluación (Semana 5 - 6):

1) Tareas Prácticas en Moodle:

- Diseñar tareas prácticas en Moodle donde los estudiantes deben aplicar los conceptos de MCM y MCD en problemas del mundo real.
- Incluir problemas que requieran el uso de GeoGebra para la solución.

2) Foro de Discusión Continua:

- Mantener un foro de discusión para que los estudiantes compartan sus experiencias al resolver problemas con GeoGebra y discutan estrategias.
- Fase 4: Evaluación Final y Retroalimentación (Semana 7 - 8):

1) Cuestionario Final:

- Implementar un cuestionario final en línea en Moodle para evaluar la comprensión global de los estudiantes sobre MCM y MCD después de la lección.

2) Proyecto GeoGebra:

- Asignar un proyecto individual o en grupo utilizando GeoGebra, donde los estudiantes creen sus propias construcciones relacionadas con MCM y MCD.

3) Encuesta de Retroalimentación:

- Realizar una encuesta en Moodle para recopilar retroalimentación sobre la experiencia de los estudiantes con las herramientas y actividades utilizadas.

Resultados Esperados:

- 1) Los estudiantes habrán adquirido una comprensión sólida de MCM y MCD.
- 2) Se fomentará el pensamiento crítico y la resolución de problemas mediante el uso de GeoGebra.
- 3) La retroalimentación recopilada ayudará a ajustar futuras lecciones y mejorar la integración de tecnología en la enseñanza de Matemáticas.

Este ejemplo ilustra cómo Moodle y GeoGebra pueden ser utilizados de manera integrada para ofrecer una experiencia educativa enriquecedora y efectiva, combinando la teoría, la visualización interactiva y la aplicación práctica en el aprendizaje de un tema específico.

4.8. Matriz del Marco Lógico

Cuadro N° 9. Plan Estratégico: Fortalecimiento de la Educación Matemática a través de Herramientas Interactivas

NIVEL	COMPONENTES O PRODUCTOS	ACTIVIDADES	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Mejora de la formación de maestros en Matemáticas.	Implementación de "Moodle" y "Geogebra".	Aumento del uso de recursos digitales en el 80% de las clases.	Registros de actividad en plataformas, encuestas a docentes y estudiantes	Acceso estable a la tecnología, participación activa de docentes.
PROPOSITO	Mayor interactividad y comprensión en la enseñanza de Matemáticas.	Desarrollo de recursos didácticos interactivos y entornos virtuales.	Mejora del rendimiento estudiantil en el 70% de las evaluaciones	Análisis de resultados académicos, observaciones docentes	Disposición positiva de estudiantes hacia las nuevas metodologías.
COMPONENTES O PRODUCTOS	-Plataforma "Moodle" Implementada. -50 recursos didácticos interactivos con "Geogebra" desarrollados.	-Configuración de "Moodle". -Creación de recursos con "Geogebra".	-Configuración de "Moodle". - Número de recursos Creados. -Nivel de participación en talleres.	Inspecciones, revisiones de contenido, asistencia a talleres	Disponibilidad de recursos tecnológicos, participación activa de docentes.

	-Docentes capacitados en el uso de herramientas tecnológicas.	-Talleres de capacitación.			
ACTIVIDADES	1. Configuración de "Moodle"	Asignación de roles y permisos para docentes y estudiantes. Creación de espacios virtuales para cada asignatura de la especialidad.			
	2. Desarrollo de Recursos con "Geogebra"	Identificación de temas clave para la creación de recursos interactivos. Creación y prueba de recursos utilizando la funcionalidad avanzada de "Geogebra".			
	3. Talleres de Capacitación	Diseño de materiales didácticos para talleres. Implementación de sesiones presenciales y virtuales.			
	4. Prácticas Supervisadas	Planificación de sesiones de práctica en entornos de clase reales. Observación y retroalimentación estructurada para docentes en formación.			
	5. Integración Progresiva en clases	Desarrollo de planes de lecciones que incorporen gradualmente las nuevas herramientas.			
	6. Recopilación de Retroalimentación	Supervisión de clases y ajuste continuo basado en la retroalimentación. Diseño de encuestas y sesiones de retroalimentación para docentes y estudiantes.			
	7. Ajuste de Estrategias y Contenidos	Análisis de los comentarios recopilados para identificar áreas de mejora. Evaluación de los resultados académicos y la participación en las nuevas herramientas.			
	8. Consolidación de Buenas Prácticas	Ajuste de estrategias y contenidos según la retroalimentación y los resultados obtenidos. Documentación de prácticas exitosas y lecciones aprendidas. Desarrollo de guías y recursos para compartir las mejores prácticas identificadas.			

4.9. Presupuesto

Cuadro N°10: Gastos realizados en la capacitación.

Concepto	Costo Estimado (Bs)	Detalle
Talleres de Capacitación	70.00	Costo material de escritorio
Desarrollo de Recursos con "Geogebra"	105.00	Compra de DVD para copiado de los programas
Configuración de "Moodle"	56.00	Compra de espacio
Adquisición de Equipamiento Tecnológico	84.00	Material eléctrico
Evaluación y Seguimiento.	35.00	Impresión del uso
Total	350 Bs.	

Fuente: Elaboración propia

4.10. Seguimiento y Evaluación

El seguimiento y evaluación del proyecto de incorporación de "Moodle" y "Geogebra" en la formación de maestros en la especialidad de Matemáticas son cruciales para garantizar el logro de los objetivos y la efectividad de la implementación. Este proceso se llevará a cabo de manera continua y sistemática a lo largo de todas las fases del proyecto.

4.10.1 Indicadores de Seguimiento

Se establecerán indicadores específicos para monitorear el progreso del proyecto en tiempo real. Estos indicadores proporcionarán información clave sobre la implementación, participación y resultados obtenidos. Algunos indicadores relevantes incluyen:

1) Participación en Talleres:

- Número de docentes y estudiantes que participan en los talleres de capacitación.
- Niveles de participación activa y asistencia.

2) Uso de Plataforma "Moodle":

- Frecuencia de acceso a los cursos en línea por parte de docentes y estudiantes.

- Interacción en foros, entrega de tareas y participación en actividades virtuales.

3) Desarrollo de Recursos con "Geogebra":

- Avance en la creación de recursos didácticos interactivos.
- Número de recursos utilizados en sesiones de clase.

4.10.2 Evaluación Formativa

La evaluación formativa se llevará a cabo de manera continua para identificar oportunidades de mejora durante la implementación. Se utilizarán diversas estrategias, como:

1) Observaciones en Clase:

- Sesiones de observación para evaluar la integración efectiva de "Geogebra" en la enseñanza.
- Retroalimentación inmediata para ajustar enfoques y estrategias.

2) Retroalimentación de Participantes:

- Encuestas periódicas para evaluar la percepción y experiencia de docentes y estudiantes.
- Identificación de áreas de mejora basada en comentarios y sugerencias.

4.10.3 Evaluación Sumativa

La evaluación sumativa se realizará al final de cada fase del proyecto para evaluar el impacto global y logro de los objetivos. Algunos aspectos a considerar son:

1) Rendimiento Académico:

- Análisis de resultados en evaluaciones y exámenes relacionados con el uso de las nuevas herramientas.
- Comparación de resultados antes y después de la implementación.

2) Uso Sostenible de Herramientas:

- Continuidad del uso de "Moodle" y "Geogebra" después de la implementación inicial.
- Identificación de buenas prácticas y casos de éxito para fomentar la sostenibilidad.

4.10.4 Análisis de impacto se realizará un análisis detallado del impacto del proyecto en la formación de maestros y el aprendizaje de los estudiantes. Esto incluirá:

1) Encuestas de Satisfacción:

- Evaluación del nivel de satisfacción de docentes y estudiantes con las nuevas herramientas y metodologías.
- Identificación de aspectos que contribuyen positiva o negativamente a la experiencia.

2) Medición del Rendimiento Académico:

- Comparación del rendimiento académico antes y después de la implementación.
- Evaluación de la relación entre el uso de herramientas tecnológicas y el éxito académico.

4.10.5 Evaluación de la Participación Comunitaria

Se evaluará el impacto en la comunidad educativa y se considerarán aspectos como:

1) Participación de la Comunidad:

- Involucramiento de padres de familia y comunidad en las actividades y proyectos educativos.
- Evaluación de la percepción de la comunidad sobre la calidad de la educación proporcionada.

4.10.6 Reportes Periódicos

Se generarán reportes periódicos que resuman los resultados del seguimiento y evaluación. Estos informes proporcionarán una visión clara del progreso del proyecto, identificando áreas de éxito y aquellas que requieran ajustes.

Este enfoque integral de seguimiento y evaluación garantizará una comprensión completa del impacto de la propuesta y permitirá la toma de decisiones informadas para mejorar continuamente la calidad de la formación de maestros en la especialidad de Matemáticas.

Dimensiones de la propuesta.

Las dimensiones de la propuesta son tres: la primera se centra en los estudiantes, la segunda se orienta hacia docentes y la tercera se muestra herramientas pertinentes.

4.4.1 Dimensión 1: Capacitación de los estudiantes

Es importante que las Instituciones educativas conozcan y utilicen estos nuevos lenguajes y formas de comunicación para un desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes a través estos medios accederán a la información de manera más personal y fácil y de este modo los beneficios que brindan las Tecnologías de la Información y Comunicación estarán al alcance de ellos para que lo puedan utilizar.

En este entendido, se busca que los estudiantes de la Especialidad de Matemática de la ESFM se capaciten acerca de los beneficios que brindan las Tecnologías de la Información y Comunicación en su proceso de aprendizaje.

Tras conocer la importancia del uso de dicha tecnología en el ámbito educativo, es de vital importancia capacitar a los estudiantes respecto a este tema para mejorar la calidad de su aprendizaje. A continuación, se da a conocer los aspectos que implica su aplicación.

Cuadro N° 11 Capacitación de los estudiantes sobre las TIC's

Importancia del uso de las TIC's (estudiantes)			
Objetivo:	Capacitar a los estudiantes sobre la importancia actual del uso de las TIC's para la adquisición de nuevos conocimientos.	Materiales:	Computadora Data show Ecram Material impreso
Duración:	La aplicación de la estrategia se llevará a cabo en una sesión de 3 días, con una duración de 2 hrs.	Lugar:	Gabinete informático
Participantes:	Estudiantes y Ingenieros en sistemas de la ESFM.	Método:	Para el desarrollo de la estrategia es necesario motivar a los estudiantes, factor que debe estar presente en el desarrollo

			de todas las actividades, para ello se presenta un video que refleje la importancia de las TIC, reforzando con la exposición del facilitador.
--	--	--	---

Fuente: Elaboración propia

Es importante que los estudiantes adquieran conocimientos referentes a los aspectos técnicos fundamentales al momento de hacer uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, por ello la estrategia busca capacitar a los estudiantes con respecto a los aspectos tecnológicos.

Cuadro N° 12 Capacitación de los estudiantes sobre aspectos técnicos

Capacitación de los aspectos técnicos			
Objetivo:	Capacitar a los estudiantes acerca de la PC y sus aspectos técnicos.	Materiales:	Computadora Data show Ecran Material impreso
Duración:	La aplicación de la estrategia se llevará a cabo en una sesión de un día, con una duración de 3 hrs.	Lugar:	Laboratorio informático
Participantes:	Facilitador y estudiantes	Método:	Práctico Teórico

Fuente: Elaboración propia

4.4.2 Dimensión 2: Capacitación de los docentes

El plantel docente conocerá nuevos lenguajes informáticos de comunicación para fomentar el uso de las TIC's con los estudiantes.

Cuadro N° 13 Capacitación de los docentes sobre la importancia de las TIC's

Importancia del uso de las TIC's (docentes)			
Objetivo:	Capacitar a los docentes acerca de la importancia actual del uso de las TIC's para la adquisición de nuevos conocimientos a través de estos medios.	Materiales:	Computadora Data show Ecran Material impreso
Duración:	La aplicación de la estrategia se llevará a cabo en una sesión de 4 días, con una duración de 2 hrs.	Lugar:	Laboratorio informático
Participantes:	Facilitador y estudiantes	Método:	Para el desarrollo de la estrategia es necesario motivar a los docentes, factor que debe estar presente en el desarrollo de todas las actividades, para ello se presenta un video que refleje la importancia de las TIC, reforzando con la exposición del facilitador.

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede arribar a las siguientes conclusiones:

1. Respecto al objetivo general, se logró diseñar un modelo educativo didáctico que permite optimizar el conocimiento y el uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Especialidad de Matemática de la ESFM “Franz Tamayo”.
 - Se evidenció que el 88% de los estudiantes manifiesta conocer las TIC y el 43% las utiliza frecuentemente.
 - Asimismo, el 94% de los docentes declara tener conocimiento de las TIC, pero solo un 31% reporta un uso intensivo, lo que revela una brecha significativa entre el conocimiento y la aplicación efectiva, especialmente dentro del área de Matemática.
2. Se identificó que las TIC representan una herramienta fundamental para enriquecer la práctica pedagógica y establecer canales de comunicación más dinámicos, interactivos y objetivos entre docentes y estudiantes. La inclusión de plataformas como Moodle y GeoGebra no solo mejora la organización y seguimiento del aprendizaje, sino que promueve la autonomía, la colaboración y el pensamiento crítico, aspectos claves para el desarrollo de competencias profesionales en los futuros maestros.
3. Respecto al primer objetivo específico, se concluye que es necesaria la incorporación sistemática de las TIC en la enseñanza de la Matemática. Su uso genera ambientes de aprendizaje más significativos, motivadores y contextualizados, contribuyendo a la modernización de la práctica docente en concordancia con los avances tecnológicos actuales.
4. En relación con el segundo objetivo específico, que aborda la descripción del vínculo entre las TIC y el proceso de enseñanza-aprendizaje, se establece que las TIC son más que herramientas auxiliares: constituyen componentes estructurales del entorno educativo actual.

- Las plataformas virtuales como Moodle, Google Meet, Zoom, Classroom y el software GeoGebra permiten una interacción asincrónica y sincrónica eficiente, acceso permanente a recursos, y potencian las estrategias metodológicas activas.
 - Sin embargo, se reconocen limitaciones relacionadas con el acceso desigual a dispositivos e internet, y el desconocimiento o uso inadecuado por parte de algunos docentes y estudiantes.
5. En referencia al tercer objetivo específico, se concluye que la propuesta pedagógica diseñada integra tres dimensiones fundamentales: los estudiantes, concebidos como protagonistas activos del aprendizaje digital; los docentes, como facilitadores del proceso que requieren formación continua en el uso de TIC; y los materiales tecnológicos, entendidos como recursos esenciales para lograr una enseñanza más dinámica y significativa. Cada dimensión contempla un ciclo de capacitación específico, orientado a fortalecer las competencias digitales y promover el uso constante, pertinente y reflexivo de las tecnologías en el proceso educativo.
 6. Finalmente, se concluye que la transformación digital en la formación docente es una necesidad urgente, especialmente en la Especialidad de Matemática. Esta transformación debe estar respaldada institucionalmente mediante políticas claras, recursos adecuados y una cultura pedagógica innovadora.

Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones más importantes se establece lo siguiente:

1. Incluir las TIC como contenido transversal en la malla curricular de la Especialidad de Matemática, asegurando su integración en todas las asignaturas y momentos del proceso de formación inicial docente.
2. Promover el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes en el uso de plataformas como Moodle y GeoGebra, desarrollando prácticas pedagógicas innovadoras que fomenten la participación, el aprendizaje autónomo y la resolución de problemas.
3. Establecer programas de capacitación y actualización tecnológica permanentes, orientados a fortalecer el dominio pedagógico-didáctico de las TIC, tanto en modalidad virtual como presencial, de acuerdo con los avances tecnológicos.

4. Garantizar el acceso equitativo a recursos digitales, incluyendo conectividad, dispositivos y laboratorios equipados, para evitar la exclusión tecnológica dentro de la comunidad educativa.
5. Aplicar y evaluar el modelo educativo didáctico propuesto, asegurando su adecuación al contexto institucional y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. Se recomienda sistematizar esta experiencia para futuras investigaciones.

BIBLIOGRAFIA

- Ciencias. (2023). *Impacto de las TIC*. Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L. Recuperado de <https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2013/01/impacto-de-las-tic.pdf>
- Aguilar, M. (2022). *Indicadores de gestión de calidad hospitalaria*. Editorial Médica Boliviana.
- Álvarez, A. (2020). *Evaluación de procesos en servicios de salud: Guía práctica*. Instituto Nacional de Salud Pública.
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (6.^a ed.). Episteme.
- Donabedian, A. (1989). *La calidad de la atención médica: Definición y métodos de evaluación*. La Prensa Médica Mexicana.
- Barragán, M. L., & Gómez, J. (2017). *Evaluación de la calidad en servicios de salud: Enfoques y herramientas*. Universidad Nacional de Colombia.
- Berwick, D. M. (2002). A user's manual for the IOM's "Quality Chasm" report. *Health Affairs*, 21(3), 80–90. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.21.3.80>
- Bleich, S. N., Özaltın, E., & Murray, C. J. L. (2009). How does satisfaction with the health-care system relate to patient experience? *Bulletin of the World Health Organization*, 87, 271–278. <https://doi.org/10.2471/BLT.08.058254>
- Bonilla, E., & Rodríguez, P. (2016). *Más allá del dilema de los métodos*. Norma.
- Castillo, A., & Fernández, M. (2021). TICs y formación médica: Nuevas perspectivas en la enseñanza hospitalaria. *Revista Educación y Desarrollo*, 49, 93–110. <https://doi.org/xxxxxxx> (si aplica un DOI)
- Ceballos, L. M., & Chávez, P. R. (2018). La gestión por procesos en los hospitales públicos: Una revisión crítica. *Revista Salud Pública y Sociedad*, 16(2), 45–58.
- Cifuentes, C., & Martínez, J. (2015). Modelos de gestión de calidad en salud: Aplicación en América Latina. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 37(3), 202–208.
- Cruz, M. J. (2016). Evaluación de los servicios hospitalarios con enfoque en la calidad percibida. *Cuadernos de Administración*, 29(53), 123–137.
- Delgado, C., & Rodríguez, Y. (2020). Indicadores de resultados clínicos como herramientas de mejora continua. *Revista de Gestión Hospitalaria*, 12(1), 15–24.
- Díaz, A. (2022). Calidad percibida en servicios de salud y satisfacción del paciente: Revisión sistemática. *Revista de Ciencias Médicas*, 23(4), 345–359.

Fajardo, M. E., & Luna, B. (2019). El enfoque de competencias en la formación de profesionales de salud. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 10(29), 67–85.

García, H. (2015). *Gestión estratégica de hospitales en contextos de crisis*. Editorial Médica Panamericana.

Gutiérrez, C. (2017). Calidad y seguridad en la atención hospitalaria: Desafíos en el siglo XXI. *Salud Colectiva*, 13(2), 321–338.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill.

Instituto Nacional de Salud Pública (México). (2018). *Manual para la evaluación de la calidad en unidades hospitalarias*. INSP.

López, R., & Salas, L. (2020). Uso de indicadores como herramienta de gestión hospitalaria en Latinoamérica. *Revista de Políticas Públicas en Salud*, 6(1), 78–92.

Martínez, C. A. (2016). *Auditoría médica y mejora continua de la calidad*. Editorial Médica Interamericana.

Monografías. (2019). Recuperado de <https://www.monografias.com/trabajos11/meden/meden.shtml>

Ministerio de Salud y Deportes. (2008). *Norma técnica para el manejo del expediente clínico*. La Paz, Bolivia.

Ministerio de Salud y Deportes. (2014). *Manual de normas de calidad para establecimientos de salud de segundo nivel*. La Paz, Bolivia.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2006). *Indicadores de calidad en atención hospitalaria*. OMS.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). *Marco para la acción en calidad de la atención de salud en la cobertura universal*. Ginebra: OMS.

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2013). *Guía para el desarrollo de procesos de calidad en hospitales públicos*. OPS.

Palacios, R., & Zambrano, M. (2021). Evaluación de la implementación de normas de calidad en hospitales públicos bolivianos. *Revista Boliviana de Salud Pública*, 5(1), 13–27.

Pérez, M. (2018). *Gestión por procesos en hospitales: Marco conceptual y herramientas*. Ediciones Universitarias.

Revista Scientific. (2020). Educación con tecnología en una pandemia: Breve análisis.
Recuperado de https://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/457

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill Education.

World Health Organization. (2013). *Strengthening health systems: Improving hospital performance*. WHO Press.

ANEXOS

Anexo 1

Tablas de los resultados de las encuestas

Tabla N° 1 Edad y Sexo

Opción	Femenino		Masculino		Total	
18 a 25 años	36	46%	21	27%	57	73%
26 a 33 años	11	14%	6	8%	17	22%
34 a 41 años	3	4%	1	1%	4	5%
42 en adelante	0	0%	0	0%	0	0%
Total	50	64%	28	36%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 2 Año de Formación

Opción	Femenino		Masculino		Total	
18 a 25 años	25	32%	18	23%	43	55%
42 en adelante	16	21%	19	24%	35	45%
Total	41	53%	37	47%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 3 ¿Conoce qué son las TIC's?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Si	44	56%	25	32%	69	88%
No	6	8%	3	4%	9	12%
Total	50	64%	28	36%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 4 ¿Qué TIC's conoce?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Redes Sociales	58	74%	20	26%	78	100%
Software	53	68%	25	32%	78	100%
Foro	25	32%	53	68%	78	100%
Blog	37	47%	41	53%	78	100%
Buscadores en línea	27	35%	51	65%	78	100%
Otrtos	12	15%	66	85%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 5 ¿Conoce los "buscadores" para indagar información en la red?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Ninguno	1	1%	1	1%	2	3%
Todos	38	49%	23	29%	61	78%
Algunos	11	14%	4	5%	15	19%
Total	50	64%	28	36%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 6 ¿Sabes las ventajas que ofrecen los buscadores?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Si	11	14%	13	17%	24	31%
No	39	50%	15	19%	54	69%
Total	50	64%	28	36%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 7: ¿Los docentes le han instruido alguna vez, acerca de cómo aprovechar las ventajas académicas de la internet de manera óptima?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Siempre	3	4%	5	6%	8	10%
A veces	35	45%	18	23%	53	68%
Nunca	12	15%	5	6%	17	22%
Total	50	64%	28	36%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 8: ¿Usted utiliza las TIC's en su proceso de aprendizaje?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Siempre	19	24%	15	19%	34	44%
A veces	25	32%	12	15%	35	45%
Nunca	7	9%	2	3%	9	12%
Total	51	65%	29	37%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 9 : ¿Cuáles de las TIC's usa frecuente para realizar trabajos?

Opción	Si		No		Total	
Chat	30	38%	48	62%	78	100%
Foros	16	21%	62	79%	78	100%
Blogs	23	29%	55	71%	78	100%
Simuladores	2	3%	76	97%	78	100%
Internet	14	18%	64	82%	78	100%
Plataformas virtuales	67	86%	11	14%	78	100%
Otros	21	27%	57	73%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 10 ¿Investiga de manera permanente contenidos temáticos relacionados con sus materias en la internet?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Siempre	24	31%	14	18%	38	49%
A veces	24	31%	13	17%	37	47%
Nunca	2	3%	1	1%	3	4%
Total	50	64%	28	36%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 11¿Los trabajos que asignan los docentes son obligatoriamente realizadas con base a la información de la internet?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Siempre	10	13%	2	3%	12	15%
A veces	37	47%	23	29%	60	77%
Nunca	4	5%	2	3%	6	8%
Total	51	65%	27	35%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 12 ¿Considera que el actual Diseño Curricular proporciona directrices para el uso de los recursos relacionados a las TIC's?

Opción	Si		No		Total	
Totalmente en desacuerdo	4	5%	5	6%	9	12%
En desacuerdo	16	21%	11	14%	27	35%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	15	19%	5	6%	20	26%
De acuerdo	12	15%	6	8%	18	23%
Totalmente de acuerdo	2	3%	2	3%	4	5%
Total	49	63%	29	37%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 13 ¿En la Carrera de Matemática existe un fácil acceso para el uso de la TIC's que le permiten reforzar su aprendizaje?

Opción	Si		No		Total	
Totalmente en desacuerdo	5	6%	3	4%	8	10%
En desacuerdo	16	21%	8	10%	24	31%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	13	17%	9	12%	22	28%
De acuerdo	13	17%	7	9%	20	26%
Totalmente de acuerdo	2	3%	2	3%	4	5%
Total	49	63%	29	37%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 14 ¿Le gustaría tener capacitación específica para aprender a utilizar las TIC's?

Opción	Si		No		Total	
Totalmente en desacuerdo	2	3%	4	5%	6	8%
En desacuerdo	1	1%	1	1%	2	3%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2	3%	1	1%	3	4%
De acuerdo	19	24%	12	15%	31	40%
Totalmente de acuerdo	26	33%	10	13%	36	46%
Total	50	64%	28	36%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 15 ¿Le gustaría usar la TIC's para aprender las asignaturas del Plan curricular?

Opción	Si		No		Total	
Totalmente en desacuerdo	4	5%	4	5%	8	10%
En desacuerdo	1	1%	2	3%	3	4%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4	5%	2	3%	6	8%
De acuerdo	25	32%	10	13%	35	45%
Totalmente de acuerdo	16	21%	10	13%	26	33%
Total	50	64%	28	36%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 16 ¿Los docentes emplean otros recursos digitales o multimedia, a los cuales se puede acceder para reforzar el aprendizaje?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Siempre	1	1%	2	3%	3	4%
A veces	43	55%	20	26%	63	81%
Nunca	7	9%	5	6%	12	15%
Total	51	65%	27	35%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 17 ¿Cuáles son los recursos didácticos que usan los docentes para enseñar?

Opción	Si		No		Total	
Pizarra	66	85%	12	15%	78	100%
Solo exposición	35	45%	43	55%	78	100%
Papelografo	10	13%	68	87%	78	100%
Data Show	34	44%	44	56%	78	100%
Material impreso	37	47%	41	53%	78	100%
Internet y sus aplicaciones	10	13%	68	87%	78	100%
Videos o fotografías	19	24%	59	76%	78	100%
Otros	0	0%	78	100%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 18 ¿Cree importante el uso de la TIC's en su proceso enseñanza - aprendizaje?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Totalmente en desacuerdo	2	3%	1	1%	3	4%
En desacuerdo	1	1%	1	1%	2	3%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4	5%	0	0%	4	5%
De acuerdo	19	24%	13	17%	32	41%
Totalmente de acuerdo	25	32%	12	15%	37	47%
Total	51	65%	27	35%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 19 ¿Será necesario implementar estrategias didácticas para mejorar el conocimiento y uso de las TIC's?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Totalmente en desacuerdo	4	4%	2	2%	6	6%
En desacuerdo	1	1%	0	0%	1	1%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4	4%	2	2%	6	6%
De acuerdo	28	29%	18	19%	46	48%
Totalmente de acuerdo	28	29%	9	9%	37	39%
Total	65	68%	31	32%	96	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 20 ¿Considera importante que se implemente en la currícula de la carrera de Matemática las TIC's?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Totalmente en desacuerdo	4	5%	1	1%	5	6%
En desacuerdo	2	3%	1	1%	3	4%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2	3%	2	3%	4	5%
De acuerdo	19	24%	12	15%	31	40%
Totalmente de acuerdo	23	29%	12	15%	35	45%
Total	50	64%	28	36%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 21 ¿Considera que las estrategias didácticas optimizarán su conocimiento y uso de las TIC's en su proceso enseñanza–aprendizaje?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Totalmente en desacuerdo	3	4%	1	1%	4	5%
En desacuerdo	1	1%	1	1%	2	3%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2	3%	1	1%	3	4%
De acuerdo	28	36%	14	18%	42	54%
Totalmente de acuerdo	16	21%	11	14%	27	35%
Total	50	64%	28	36%	78	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 22 Edad

Opción	Femenino		Masculino		Total	
25 a 32 años	0	0%	1	6%	1	6%
33 a 40 años	0	0%	3	19%	3	19%
14 a 48 años	3	19%	2	13%	5	31%
49 a 56 años	1	6%	4	25%	5	31%
57 adelante	1	6%	1	6%	2	13%
Total	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 23 Antigüedad

Antigüedad	Femenino		Masculino		Total	
Menos de un año	0	0%	0	0%	0	0%
Un año	0	0%	0	0%	0	0%
Dos años	0	0%	0	0%	0	0%
Tres años	2	13%	1	6%	3	19%
Cuatro años	3	19%	10	63%	13	81%
Total	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 24 ¿Conoce que son las TIC's?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Si	5	31%	10	63%	15	94%
No	0	0%	1	6%	1	6%
Total	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 25 ¿Qué TIC's conoce?

	Si		No		Total	
Redes Sociales	16	100%	0	0%	16	100%
Software	13	81%	3	19%	16	100%
Foro	12	75%	4	25%	16	100%
Blog	6	38%	10	63%	16	100%
Buscadores en línea	10	63%	6	38%	16	100%
Otros	3	19%	13	81%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 25 ¿Son importantes las tecnologías de información y comunicación en el proceso enseñanza – aprendizaje?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Totalmente en desacuerdo	1	6%	1	6%	2	13%
En desacuerdo	0	0%	0	0%	0	0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1	6%	2	13%	3	19%
De acuerdo	2	13%	2	13%	4	25%
Totalmente de acuerdo	1	6%	6	38%	7	44%
Total	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 26 ¿Desde su perspectiva, ¿cuáles son las TIC's que permiten una mejor asimilación de los contenidos de los estudiantes?

	Si		No		Total	
Correo Electrónico	13	81%	3	19%	16	100%
Chat	8	50%	8	50%	16	100%
Foro	11	69%	5	31%	16	100%
Blog	5	31%	11	69%	16	100%
Buscadores en línea	5	31%	11	69%	16	100%
Otros	2	13%	14	88%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 27 ¿Cuáles son los recursos didácticos utilizados para dictar clases?

Opción	Si		No		Total	
Pizarra electrónica	8	50%	8	50%	16	100%
Exposición magistras	11	69%	5	31%	16	100%
Papelógrafos	4	25%	12	75%	16	100%
Data Show	13	81%	3	19%	16	100%
Material impreso	4	25%	12	75%	16	100%
Internet y sus aplicaciones	4	25%	12	75%	16	100%
Videos	7	44%	9	56%	16	100%
Computadora	6	38%	10	63%	16	100%
Gráficos o fotografías	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 28 ¿Son efectivos los recursos didácticos empleados hasta ahora?

Opción	Femennino		Masculino		Total	
Totalmente en desacuerdo	0	0%	0	0%	0	0%
En desacuerdo	1	6%	0	0%	1	6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0%	1	6%	1	6%
De acuerdo	3	19%	6	38%	9	56%
Totalmente de acuerdo	1	6%	4	25%	5	31%
Total	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 29 ¿En el desarrollo de sus clases se usan las TIC's para reforzar la explicación?

Opción	Femennino		Masculino		Total	
Totalmente en desacuerdo	0	0%	0	0%	0	0%
En desacuerdo	1	6%	1	6%	2	13%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0%	1	6%	1	6%
De acuerdo	3	19%	6	38%	9	56%
Totalmente de acuerdo	1	6%	3	19%	4	25%
Total	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 30 El rendimiento académico que logran los estudiantes de la Matemática es debido a:

	Si		No		Total	
Al uso de los recursos didácticos usados en clases	11	69%	5	31%	16	100%
Al acceso de infopración que tienen	3	19%	13	81%	16	100%
Factores personales	4	25%	12	75%	16	100%
Factores externos	0	0%	16	100%	16	100%
Otros	0	0%	16	100%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 31 ¿Considera que el vigente diseño curricular de la Carrera, le proporciona a usted directrices para el uso de la TIC's?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Totalmente en desacuerdo	0	0%	0	0%	0	0%
En desacuerdo	3	7%	8	18%	11	25%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0%	11	25%	11	25%
De acuerdo	8	18%	11	25%	19	43%
Totalmente de acuerdo	3	7%	0	0%	3	7%
Total	14	32%	30	68%	44	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 32 ¿Con qué frecuencia usa las TIC's en el proceso enseñanza aprendizaje?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Intensivamente	3	19%	2	13%	5	31%
Esporádicamente	2	13%	9	56%	11	69%
No usa	0	0%	0	0%	0	0%
Quisiera usarlo pero no sabe como	0	0%	0	0%	0	0%
Total	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 33 ¿Últimamente, recibió algún tipo de capacitación respecto al uso de las TIC's?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Si	2	13%	7	44%	9	56%
No	3	19%	4	25%	7	44%
Total	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 34 ¿Le gustaría capacitarse en el uso de la TIC's?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Totalmente en desacuerdo	0	0%	2	13%	2	13%
En desacuerdo	0	0%	0	0%	0	0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0%	1	6%	1	6%
De acuerdo	3	19%	5	31%	8	50%
Totalmente de acuerdo	2	13%	3	19%	5	31%
Total	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 35 ¿Será necesario implementar una estrategia didáctica basada en

¿TICs para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Totalmente en desacuerdo	0	0%	0	0%	0	0%
En desacuerdo	0	0%	0	0%	0	0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0%	2	13%	2	13%
De acuerdo	4	25%	6	38%	10	63%
Totalmente de acuerdo	1	6%	3	19%	4	25%
Total	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 36 ¿Le gustaría que se implementen las TIC's en la currícula de la Carrera de Matemática?

Opción	Femenino		Masculino		Total	
Totalmente en desacuerdo	0	0%	0	0%	0	0%
En desacuerdo	0	0%	0	0%	0	0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1	6%	1	6%	2	13%
De acuerdo	3	19%	7	44%	10	63%
Totalmente de acuerdo	1	6%	3	19%	4	25%
Total	5	31%	11	69%	16	100%

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2

Cuestionario dirigido a los estudiantes de la carrera de matemática

Objetivo del cuestionario: El presente cuestionario tiene como finalidad recopilar información relevante sobre el nivel de conocimiento, uso y percepción que tienen los estudiantes de la Carrera de Matemática respecto al empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en su proceso de formación. La información obtenida permitirá identificar necesidades, oportunidades y proponer estrategias didácticas que mejoren la integración de las TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Datos generales del participante:

1. Edad: _____
2. Sexo: Masculino Femenino Otro
3. Año de formación: _____

Cuestionario

4. ¿Tiene conocimientos sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)?
 Sí No
5. ¿Cuáles TICs conoce o ha utilizado?

6. ¿Conoce buscadores web para buscar información académica?
 Sí No
7. ¿Podría mencionar algunos buscadores que utiliza?

8. ¿Conoce las ventajas que ofrecen los buscadores de internet?
 Sí No
9. ¿Algún docente le ha orientado sobre cómo aprovechar las ventajas académicas de la internet?
 Sí No
10. ¿Utiliza las TICs en su proceso de aprendizaje?
 Sí No
11. ¿Cuáles TICs utiliza con mayor frecuencia para realizar sus trabajos académicos?

12. ¿Investiga constantemente en internet sobre contenidos temáticos relacionados con sus materias?
 Siempre A veces Nunca
13. ¿Los trabajos asignados por los docentes exigen el uso de información extraída de internet?
 Sí No Algunas veces

14. ¿Cree que el actual Diseño Curricular proporciona directrices claras sobre el uso de las TICs?
 Sí No No lo sé
15. ¿Considera que en la Carrera de Matemática existe fácil acceso a herramientas TIC que refuercen su aprendizaje?
 Sí No
16. ¿Le gustaría recibir capacitación específica sobre el uso académico de las TICs?
 Sí No
17. ¿Le gustaría utilizar las TICs para aprender los contenidos del Plan Curricular?
 Sí No
18. ¿Los docentes emplean recursos digitales o multimedia a los que usted pueda acceder para reforzar su aprendizaje?
 Sí No En algunos casos
19. ¿Qué recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia su docente para enseñar?
-
20. ¿Considera importante el uso de las TICs en su proceso enseñanza-aprendizaje?
 Sí No Parcialmente
21. ¿Cree necesario implementar estrategias didácticas que mejoren el conocimiento y uso de las TICs?
 Sí No
22. ¿Considera importante que se incorporen formalmente las TICs en la currícula de la Carrera de Matemática?
 Sí No
23. ¿Cree que una estrategia didáctica mejoraría su conocimiento y uso de las TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje?
 Sí No

ANEXO 3

Cuestionario dirigido a los docentes de la carrera de matemática

Objetivo del cuestionario:

Este cuestionario tiene como finalidad recopilar información relevante sobre el nivel de conocimiento, uso y percepción que tienen los docentes de la Carrera de Matemática respecto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La información obtenida permitirá diseñar estrategias didácticas adecuadas para la incorporación efectiva de las TICs en el currículo y en la práctica docente.

Datos generales del docente:

1. Edad: _____
2. Sexo: Masculino Femenino Otro
3. Antigüedad en el ejercicio de la docencia (años): _____

Cuestionario

4. ¿Conoce qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)?
 Sí No
5. ¿Qué TICs conoce o ha utilizado?

6. ¿Considera que las TICs son importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje?
 Sí No Parcialmente
7. Desde su experiencia, ¿cuáles TICs permiten una mejor asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes?

8. ¿Cuáles recursos didácticos utiliza habitualmente para impartir clases?

9. ¿Considera que los recursos didácticos que emplea son efectivos para lograr los objetivos de aprendizaje?
 Sí No En algunos casos
10. ¿Durante el desarrollo de sus clases, utiliza las TICs como apoyo para reforzar la explicación de contenidos?
 Sí No Ocasionalmente
11. En su opinión, el rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Matemática se debe principalmente a:
 Esfuerzo personal del estudiante
 Calidad de la enseñanza
 Uso de recursos didácticos/TICs
 Otros: _____

12. ¿Considera que el diseño curricular vigente de la Carrera proporciona directrices claras sobre el uso de las TICs?

Sí No No lo sé

13. ¿Con qué frecuencia utiliza las TICs en su práctica docente?

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca

14. ¿Ha recibido recientemente algún tipo de capacitación sobre el uso de las TICs en el ámbito educativo?

Sí No

15. ¿Le gustaría capacitarse en el uso de las TICs aplicadas a la enseñanza?

Sí No

16. ¿Considera necesario implementar una estrategia didáctica basada en TICs para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Sí No

17. ¿Le gustaría que las TICs sean incorporadas de forma oficial en la currícula de la Carrera de Matemática?

Sí No

ANEXO 4

Guía de entrevista dirigida a autoridades y personal directivo de la carrera de matemática

Objetivo de la entrevista:

La presente entrevista tiene como propósito recabar información cualitativa desde la mirada de las autoridades y personal directivo sobre el conocimiento, uso y promoción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la Carrera de Matemática. Las respuestas contribuirán a la formulación de propuestas educativas orientadas al fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje mediante el uso pedagógico de las TICs.

Datos generales del entrevistado:

1. Cargo que ocupa: _____
2. Tiempo de antigüedad en el cargo: _____

Preguntas de entrevista:

3. ¿Podría mencionar qué Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) conoce o ha utilizado?

4. Desde su perspectiva, ¿cuáles TICs permitirían una mejor asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes?

5. ¿Cuáles son los recursos didácticos que generalmente se utilizan para dictar clases en la Carrera de Matemática?

6. ¿Considera efectivos los recursos didácticos empleados actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje?

7. ¿Cree que el diseño curricular vigente de la Carrera proporciona orientaciones o directrices para el uso de las TICs?

8. ¿En qué materias considera usted que se podrían incluir las TICs de manera pedagógica y significativa?

9. Desde su experiencia, ¿considera necesario implementar un modelo educativo específico que mejore el conocimiento y uso de las TICs en la Carrera?

ANEXO 5

Entrevista para maestros sobre el uso de las TIC's en el proceso de enseñanza-aprendizaje

La siguiente entrevista tiene como objetivo recabar información relevante sobre el conocimiento, uso e implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) en el ámbito educativo. Sus respuestas contribuirán al análisis del actual diseño curricular y al fortalecimiento de estrategias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje significativo de los estudiantes. Agradecemos su disposición y colaboración.

Datos del Entrevistado:

1) ¿Cuál es el cargo que ocupa?

Respuesta: _____

2) ¿Tiempo de antigüedad en el cargo?

Respuesta: _____

3) ¿Podría mencionar qué TIC's conoce?

Respuesta: _____

4) Desde su perspectiva, ¿cuáles son las TIC's que permitirían una mejor asimilación de los contenidos en los estudiantes?

Respuesta: _____

5) ¿Cuáles son los recursos didácticos que se usan para dictar clases?

Respuesta: _____

6) ¿Considera efectivos los recursos didácticos empleados hasta ahora?

Respuesta: _____

7) ¿Considera que el vigente diseño curricular de la Carrera está orientado a proporcionar directrices para el uso de las TIC's?

Respuesta: _____

8) ¿En qué materias cree que se pueda incluir las TIC's?

Respuesta: _____

9) ¿Cree usted necesario implementar un modelo educativo para mejorar el conocimiento y uso de las TIC's?

Respuesta: _____

ANEXO N°6

RESULTADOS CENTRALIZADOS DE LAS ENTREVISTAS

Título de la Entrevista: "Uso de TIC's en la Enseñanza: Percepción y Necesidades del Docente"

Objetivo de la Entrevista: Recolectar información sobre el conocimiento, uso y percepción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) en el proceso de enseñanza, con el fin de evaluar su impacto en la asimilación de contenidos por parte de los estudiantes y determinar la necesidad de un modelo educativo para mejorar su implementación en el plantel docente.

1) ¿Cuál es el cargo que ocupa?

Maestro 1. Actualmente docente de IEPC en la ESFM Simón Bolívar antes de eso trabajaba como profesor de matemática en el nivel secundario

Maestro 2. Maestro de Matematica.

Maestro 3. Maestra de Matemática

Maestro 4. Maestra del Área de Matemática del nivel Secundaria

2) ¿Tiempo de antigüedad en el cargo?

Maestro 1. Como profesor de matemática en el nivel secundario 12 años y como docente 1 año

Maestro 2. 14 años

Maestro 3. 15 años

Maestro 4. 17 años

3) ¿Podría mencionar qué TIC's conoce?

Maestro 1. Conozco diversas TIC's aplicadas a la enseñanza de matemáticas, como: Plataformas educativas (Moodle, Google Classroom, Khan Academy).

Software de geometría y álgebra (GeoGebra, Desmos, Wolfram Alpha).

Herramientas de videoconferencias y presentaciones interactivas (Zoom, Microsoft Teams, Nearpod, Prezi).

Aplicaciones móviles para resolución de ejercicios y simulaciones matemáticas (Photomath, Mathway).

Recursos multimedia y pizarras digitales interactivas (Jamboard, Pizarra Digital, Genially).

Maestro 2. Interneer

Computadora

Celular

Data display

Modulo wifi para transmitir de celular o cualquier dispositivo con wifi

Maestro 3. En cuanto a físicos: Computadora, celulares, data, televisor, algunas plataformas como classroom, Moodle, chamilo (of line y on line), programas: GeoGebra y otros en línea, Videoconferencias: meet, zoom

Maestro 4. Correo electrónico, zoom, Google Meet, Google Drive, Software de ofimática, google classroom.

4) ¿Desde su perspectiva, ¿cuáles son las TIC's que permitirían una mejor asimilación de los contenidos en los estudiantes?

Maestro 1. Depende del contenido a enseñar y del nivel de los estudiantes. En matemáticas, considero que las simulaciones y representaciones gráficas son esenciales, por lo que programas como GeoGebra y Desmos son muy útiles para visualizar conceptos abstractos. También el uso de videos explicativos, plataformas interactivas y ejercicios gamificados ayuda a mantener el interés y mejorar la comprensión.

Maestro 2. El data display con la computadora o el celular utilizando aplicaciones en 3d, videos, para mostrar algo más cercano a la realidad.

Maestro 3. Todas las TICs permitirían una mejor asimilación, pero dependerá cómo planifique cada maestro su utilización.

Maestro 4. Plataformas de aprendizaje virtual, recursos multimedia interactivos, aplicaciones móviles educativas, inteligencia artificial.

5) ¿Cuáles son los recursos didácticos que usted usa para dictar clases?

Maestro 1.

- Presentaciones interactivas con diapositivas y animaciones.
- Uso de plataformas como Moodle y Google Classroom para la entrega de materiales y tareas.
- Simulaciones en GeoGebra y Desmos.
- Uso de herramientas digitales para evaluaciones formativas como Kahoot o Quizizz.
- Pizarra digital y videos explicativos.
- Uso de hojas de cálculo en Excel para analizar datos y resolver problemas matemáticos.

Maestro 2. Data display con computadora o celular

Maestro 3. Textos de apoyo, fichas de trabajo, videos educativos, presentaciones en power point, algunos juegos físicos y juegos en línea.

Maestro 4. Material concreto o manipulativo, recursos digitales e interactivos, recursos visuales, material impreso, actividades lúdicas y juegos.

6) ¿Considera usted que son efectivos los recursos didácticos empleados hasta ahora?

Maestro 1. Sí, en general han sido efectivos, ya que permiten una mayor interacción y comprensión de los conceptos matemáticos. Sin embargo, su efectividad depende del nivel de acceso y manejo de estas herramientas por parte de los estudiantes, así como de la capacitación docente en su uso adecuado.

Maestro 2. Son muy útiles en mi área para mostrar imágenes, videos y uso de aplicaciones en 3d

Maestro 3. Si, son efectivos, pero no al 100%, porque para algunos estudiantes lo tomaron como distracción, por eso antes mencioné que debe ser muy bien planificado y aplicado, en algunos casos tenemos limitante del tiempo.

Maestro 4. Sí, siempre que se usen de forma adecuada y con un propósito pedagógico claro.

7) ¿Considera que el vigente diseño curricular de la Carrera está orientado a proporcionar directrices para el uso de las TIC's?

Maestro 1. Existen algunas directrices en el diseño curricular, pero considero que todavía es necesario un mayor enfoque en la formación docente sobre el uso pedagógico de las TIC's. Se debe fortalecer la capacitación en herramientas digitales para que los docentes las integren de manera más efectiva en su planificación y desarrollo de clases.

Maestro 2. No, debido a que no se esta formando en el uso de medios tecnológicos.

Maestro 3. Considero que el uso de las TICs se aplica a cualquier aspecto.

Maestro 4. Sí, ya que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de la matemática a través de GeoGebra, Matlab, Excell.

8) ¿En qué materias cree que se pueda ser más útil usar las TIC's?

Maestro 1. Las TIC's pueden ser útiles en todas las materias, pero en matemáticas y ciencias permiten realizar simulaciones, visualizar funciones, modelar situaciones reales y realizar análisis de datos. También son fundamentales en la enseñanza de idiomas, programación, historia y geografía, donde pueden utilizarse recursos interactivos y multimedia.

Maestro 2. En biología y lenguaje.

Maestro 3. En todas las materias porque es muy necesario y útil.

Maestro 4. En matemática, Física, Química y Técnica tecnológica.

9) ¿Cree usted necesario implementar un modelo educativo para mejorar el conocimiento y uso de las TIC's en el plantel docente?

Maestro 1. Sí, es necesario un modelo educativo que fomente la integración de las TIC's en la enseñanza. Este modelo debería incluir formación continua para los docentes, acceso a plataformas y software adecuados, así como estrategias metodológicas para incorporar estas tecnologías de manera efectiva en el aula. Además, es importante considerar las condiciones de acceso y conectividad de los estudiantes para garantizar una implementación equitativa.

Maestro 2. Una materia sobre medios tecnológicos, los futuros maestros deberían salir con conocimientos adecuados del uso de la computadora y sus aplicaciones.

Maestro 3. Ya en el modelo educativo actual se implementó las TICs y mucho antes también, incluso con EDUCA INNOVA se fomentó el uso de las TICs, pero es contradictorio, debido a que las unidades educativas no cuentan con los materiales necesarios y peor aún con redes de wifi, que sería ideal hoy en día incluso incursionar mucho más allá y aprovechar hasta la inteligencia artificial hoy en día, pero los recursos en educación son insuficientes, lo que se debería de hacer es implementar políticas de equipar todas pero todas las unidades educativas con los materiales y con las TICs para que no solo quede en teoría y demás en la capacitación a los docentes.

Maestro 4. Sí, para una:

- Actualización constante.
- Mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje.
- Reducción de la brecha digital.

ANEXO 7

